

Fauconnier Marina

UE Mémoire

Aix-Marseille Université FSMPM

École des sciences infirmières

Année universitaire 2024-2025

Aix-Marseille Université FSMPM

École des sciences infirmières

Année universitaire 2024-2025

IPDE.M2.S4 - Mémoire

Enquête Qualitative
Protocole de Coopération Vaccination
PMI Seine-Saint-Denis

Marina FAUCONNIER

Sous la direction de : Madame Julie SOLER

REMERCIEMENTS

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de ce mémoire.

Tout d'abord, un grand merci à ma directrice de mémoire, Madame Julie Soler, pour son encadrement, sa confiance et ses encouragements constants tout au long de ce travail. Merci au Professeur Sébastien Colson d'avoir initié cette opportunité de recherche au sein du service de Protection Maternelle et Infantile du département de la Seine-Saint-Denis. Je remercie également l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'Université d'Aix-Marseille pour leur enseignement de qualité ainsi que les connaissances qu'ils m'ont transmises durant ces deux années d'études.

Ma profonde gratitude va à Madame Peggy Alonso ainsi qu'au Docteur Domitille Luyt. Merci pour votre accompagnement bienveillant, pour votre accessibilité et votre gentillesse. Merci pour vos conseils méthodologiques précis et rigoureux, ainsi que pour votre engagement constant en faveur de la reconnaissance du rôle et de la spécialisation des puéricultrices. Votre accompagnement m'a permis de surmonter de nombreux doutes dans la découverte du monde de la recherche.

Je remercie chaleureusement l'ensemble des participantes de cette étude. Merci pour le temps que vous m'avez accordé, pour votre disponibilité et pour l'investissement dont vous faites preuve au quotidien dans vos missions. J'espère avoir su être à l'écoute de vos propos, et que vous vous retrouverez dans le travail présenté ici.

À mes collègues de la promotion 2023–2025, merci pour tous ces bons moments partagés, j'espère que nous franchirons ensemble cette dernière étape, et que chacune d'entre nous trouvera, dans sa future carrière, la joie et les appuis nécessaires pour continuer à avancer.

À mes proches, merci pour votre amour et votre soutien indéfectible. Vos regards bienveillants, vos retours constructifs et votre soutien m'ont été d'une grande aide, et je vous en suis profondément reconnaissante. A toi, mon amour, merci de m'avoir encouragée à reprendre mes études, malgré les renoncements que cela a pu impliquer pour nous. Merci de prendre soin de moi, merci pour ta patience, et ta capacité d'adaptation pendant ces deux années. Grâce à toi, la suite promet d'être lumineuse.

Enfin, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ne sont pas nommément cités ici, enseignant, soignant, enfants et familles, que j'ai rencontrés ou accompagnés, et qui par leurs mots, leurs gestes ou simplement par leur présence, ont nourri ma réflexion et ma motivation dans l'aboutissement de ce travail.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	0
TABLE DES MATIERES	1
LISTE DES ABREVIATIONS.....	4
LISTE DES FIGURES ET TABLES	5
RÉSUMÉ.....	6
ABSTRACT	8
INTRODUCTION.....	10
La vaccination : un outil essentiel de prévention	10
Élargissement des compétences vaccinales des infirmières.....	11
Vaccination des enfants et impact des PMI.....	12
Protocole de coopération en Seine-Saint-Denis	12
Engagement des professionnels de santé et mise en œuvre de nouvelles pratiques.....	14
Problématique.....	15
Objectifs de l'étude	15
Objectifs secondaires.....	15
MÉTHODOLOGIE.....	15
Schéma d'étude et approche méthodologique.....	15
Population de l'étude.....	16
Critères d'inclusion	16
Critères de non-inclusion	16
Critères d'exclusion.....	16
Recrutement	17
Collecte des données	17
Retranscription	17
Analyse des données	17

Considérations éthiques et déontologiques	18
RESULTATS	19
Caractéristiques des participants	19
Tableau 1 : Profil des participants	20
Présentation des résultats	20
1. Facteurs facilitants et freins perçus dans la mise en œuvre du protocole	21
1.1 Postures professionnelles face au protocole.....	21
1.2 Obstacles organisationnels, charge de travail et temporalité.....	22
1.3 Soutien institutionnel et reconnaissance professionnelle	23
2. Compétences professionnelles perçues et mobilisées	24
2.1 Sentiment de compétence, légitimité et responsabilité	24
2.2 Compétences cliniques et expérience antérieure.....	25
2.3 Formation : attentes, limites et apports	26
3. La place de la PMI dans l'accès à la vaccination pédiatrique.....	27
3.1 Inégalités d'accès et familles en rupture de soins	27
3.2 Un accompagnement global centré sur la relation	29
3.3 Pratiques professionnelles préexistantes en lien avec la vaccination.....	30
DISCUSSION	31
Introduction	31
1. Une innovation encore en construction : état des lieux des protocoles en France	32
2. Compétences infirmières, reconnaissance et dynamiques d'adhésion.....	33
3. Transférabilité et limites de l'étude.....	36
3.1 Enjeux de transférabilité.....	36
3.2 Réflexivité et rigueur méthodologique.....	37
3.3 Limites de l'étude.....	38
3.4 Dynamiques institutionnelles et effets non prévus.....	38
4. Recommandations pratiques	39

CONCLUSION	39
BIBLIOGRAPHIE	41
ANNEXES	
Annexe 1 – Protocole local de coopération inter professionnelle	
Annexe 2 – Guide d’entretien	
Annexe 3 – Corpus	
Annexe 4 – Grille de Code	

LISTE DES ABREVIATIONS

Les abréviations utilisées dans ce mémoire sont listées par ordre alphabétique ci-dessous.

ANPDE : Association Nationale des Puériculteurs·rices Diplômés·es et des Étudiants·es

ARS : Agence Régionale de Santé

HAS : Haute Autorité de Santé

HPST : Hôpital Patient Santé Territoire

IDE : Infirmier·ère Diplômé·e d'État

IPDE : Infirmier·ère Puériculteur·rice Diplômé·e d'État

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONI : Ordre National Infirmier

OTSS : Organisation et Transformation du Système de Santé

PMI : Protection Maternelle et Infantile

ROR : Rougeole, Oreillons, Rubéole

LISTE DES FIGURES ET TABLES

Tableau 1 : Profil des participants	p.19
---	------

RÉSUMÉ

Introduction

La vaccination pédiatrique constitue un enjeu majeur de santé publique, particulièrement dans les territoires marqués par des inégalités d'accès aux soins. La Protection Maternelle et Infantile, en tant que service de proximité, joue un rôle clé dans la prévention primaire. Le département français de Seine-Saint-Denis cumule des vulnérabilités en santé : précarité, couverture vaccinale insuffisante, démographie médicale en baisse. Le déploiement d'un protocole de coopération local vise donc à élargir les compétences des paramédicaux dans le domaine de la vaccination, afin de répondre aux besoins des usagers.

Objectifs

Explorer les représentations et perceptions de professionnels de PMI de Seine-Saint-Denis impliqués ou non dans le protocole de coopération local relatif à la vaccination des enfants de PMI.

Méthode

Une étude qualitative a été menée auprès de 19 professionnels de PMI du département de Seine-Saint-Denis. Les données ont été recueillies par entretiens semi-directifs, puis analysées selon une méthode d'analyse thématique inductive.

Résultats

L'analyse des données a permis de mettre en évidence huit thématiques principales. Elles ont été réparties lors de la phase d'intégration en trois dimensions : facteurs facilitants et freins perçus dans l'appropriation du protocole, compétences professionnelles mobilisées et questionnées, et rôle de la PMI dans l'organisation des parcours vaccinaux. Les résultats révèlent une adhésion variable, influencée par le sentiment de légitimité, le soutien institutionnel, la charge de travail et les dynamiques d'équipe.

Discussion

Le protocole apparaît comme un outil porteur d'innovations mais confronté à des obstacles structurels. Son appropriation dépend de conditions favorables à la collaboration interprofessionnelle, à la reconnaissance des compétences infirmières, et à un financement structurant, comme préconisé par la Haute Autorité de Santé.

Conclusion

Cette étude montre que l'efficacité des protocoles de coopération en PMI dépend avant tout d'un cadre professionnel structurant, d'un appui institutionnel réel, et de conditions de mise en œuvre en adéquation avec les pratiques et les contraintes du terrain.

Mots-Clés : Vaccination, Couverture Vaccinale, Services de santé maternelle et infantile, Accessibilité des services de santé, Coopération interprofessionnelle.

ABSTRACT

Introduction

Pediatric vaccination is a major public health issue, particularly in areas marked by inequalities in access to care. As a community-based service, Maternal-Child Health Services play a key role in primary prevention. The French department of Seine-Saint-Denis faces a number of health vulnerabilities: insecurity, insufficient vaccination coverage, and a declining medical population. In this context, the deployment of a local cooperation protocol aims to expand the skills of paramedics in the field of vaccination, in order to meet the needs of users.

Objective

To explore the representations and perceptions of Maternal-Child Health Services professionals in Seine-Saint-Denis involved or not in the local cooperation protocol for children vaccination coverage.

Methods

A qualitative study was conducted with 19 professionals (pediatric nurses, nurses, and physicians), using semi-structured interviews. Data were analyzed using an inductive thematic analysis with the support of MaxQDA software.

Results

Analysis of the data revealed eight main themes. During the integration phase, these were broken down into three dimensions: facilitating factors and perceived obstacles to adoption of the protocol, professional skills mobilised and questioned, and the role of the PMI in organising the vaccination process. The results reveal variable levels of acceptance, influenced by feelings of legitimacy, institutional support, workload and team dynamics.

Discussion

The protocol appears to be an innovative tool, but one that faces structural obstacles. Its adoption depends on favourable conditions for inter-professional collaboration, recognition of nursing skills, and structuring funding, as recommended by the French National Authority for Health.

Conclusion

This study shows that the effectiveness of cooperation protocols in the PMI depends above all on a structuring professional framework, real institutional support, and implementation conditions in line with practices and constraints in the field.

Keywords: Vaccination, Vaccination Coverage, Maternal-Child Health Services, Health Services Accessibility, Intersectoral Collaboration.

INTRODUCTION

Ce contexte détaille les enjeux de la vaccination, les récents développements relatifs à l'élargissement des compétences vaccinales des infirmiers et le cas particulier de la Seine-Saint-Denis. Il met en lumière les raisons justifiant la nécessité d'un protocole de coopération axé sur l'accès à la vaccination dans ce département.

La vaccination : un outil essentiel de prévention

La vaccination est internationalement acceptée comme l'une des méthodes de prévention primaire les plus efficaces (OMS, 2019). C'est une avancée majeure pour la santé publique, qui présente un excellent rapport coût-efficacité (Whitney et al., 2014). Chaque année, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle sauve entre deux et trois millions de vies (OMS, 2019).

Le choix de renforcer les vaccinations obligatoires chez les enfants, comme le mentionnent Bozzola et al. (2018), s'appuie sur plusieurs bénéfices pour la santé publique. Les jeunes enfants sont vulnérables et constituent donc une priorité pour les programmes de vaccination. Ces derniers permettent de réduire significativement la mortalité et la morbidité dues aux maladies infectieuses (CDC, 1999).

En France, malgré une couverture vaccinale généralement élevée chez les nourrissons avec l'augmentation du nombre de vaccins obligatoires depuis 2018, certaines vaccinations, comme le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), n'atteignent pas l'objectif de 95% de couverture vaccinale nécessaire à l'éradication de la rougeole (Santé Publique France, 2024). En 2023, le nombre de cas de rougeole en France a été multiplié par huit par rapport à 2022, touchant majoritairement les jeunes non vaccinés revenant de zones endémiques (Santé Publique France, 2024).

De même, le nombre de cas d'infections invasives à méningocoques est en hausse, en particulier celles associées aux sérogroupes W et Y (Santé Publique France, 2023). Cette augmentation a conduit à l'intégration de la vaccination contre de nouveaux sérogroupes méningococciques au calendrier vaccinal obligatoire des nourrissons (HAS, 2024).

Par ailleurs, une enquête réalisée en 2024 par l'Association nationale des puéricultrices diplômées d'Etat (ANPDE) révèle que 25% des enfants accueillis en crèche ne sont pas à jour de leurs vaccinations obligatoires (ANPDE, 2024).

Ces données mettent en lumière des défis importants pour la couverture vaccinale universelle, particulièrement dans la population pédiatrique, qui ne sont pas réglés uniquement par le renforcement des obligations vaccinales.

Élargissement des compétences vaccinales des infirmières

Dans une étude d'impact sur l'élargissement des compétences vaccinales, la Haute Autorité de Santé (HAS, 2022) recommande de renforcer la collaboration interprofessionnelle et d'harmoniser les formations entre les différents acteurs de santé. L'objectif est de favoriser l'implication des professionnels paramédicaux dans la prescription, l'administration et la promotion de la vaccination, en complémentarité avec les médecins. Cette recommandation a également pour objectif : « d'améliorer l'adhésion parentale, d'accroître la couverture vaccinale et de simplifier le parcours vaccinal » (HAS, 2022).

L'élargissement des compétences vaccinales des infirmières représente une étape essentielle pour renforcer les campagnes vaccinales en France, ainsi en atteste la nouvelle réglementation : le décret n° 2023-736 permet aux infirmières de prescrire et administrer tous les vaccins du calendrier vaccinal pour les personnes âgées de 11 ans ou plus, sauf pour les vaccins vivants chez les immunodéprimés (Légifrance, 2023).

Cette extension des rôles infirmiers est soutenue par des exemples internationaux (HAS, 2022) :

- Espagne : les infirmiers peuvent prescrire et administrer les vaccins sans présence médicale (Asociación Española de Vacunología, 2018).
- Québec : les infirmiers peuvent prescrire et administrer les vaccinations (Ministère de la santé et des services sociaux, 2022).
- Royaume-Uni : les infirmières peuvent administrer des vaccins dès lors que cela offre un avantage pour le patient même en l'absence d'un médecin traitant (UK Health Security Agency, 2013).
- États-Unis : « tous les États, sauf l'Arkansas, le Michigan et le Nouveau-Mexique, permettent à au moins une catégorie d'infirmiers en pratique avancée de prescrire, que ce soit sous leur propre autorisation ou par délégation » (Stewart et al., 2016).

Les qualifications requises pour prescrire et administrer les vaccins sont donc différentes selon les états, mais plusieurs ont fait évoluer leur réglementation concernant les infirmières dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité aux soins et renforcer la couverture vaccinale de leur pays.

Vaccination des enfants et impact des PMI

L'importance des services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) dans la couverture vaccinale pédiatrique en France est largement documentée. En effet, l'absence de consultation avec une infirmière de PMI pendant les deux premiers mois de vie de l'enfant est associée à une vaccination incomplète, quelle que soit la situation socio-économique des parents (Saïas et al., 2018). Une étude de cohorte française a mis en évidence qu'un suivi par un médecin généraliste induit un taux de vaccination plus faible que par un pédiatre ou qu'un médecin de PMI (Jacques et al., 2022). Ces études recommandent l'élimination des barrières logistiques et la mise en place de cadres alternatifs pour améliorer l'accès à la vaccination. Une autre étude conclut que des protocoles standardisés en matière de vaccination pourraient optimiser le temps des patients et des médecins, encourager la vaccination dans des lieux communautaires accessibles et aider les patients ayant un accès limité aux soins de santé (Stewart et al., 2016).

Toutefois en France, la vaccination des enfants de moins de 11 ans reste sous prescription médicale, bien que la HAS ait reconnu que : « concernant le cas particulier des infirmiers spécialisés en pédiatrie, la formation permet de maîtriser les spécificités du jeune enfant, et le calendrier vaccinal est bien maîtrisé puisqu'il fait partie intégrante de la formation » (HAS, 2022).

Protocole de coopération en Seine-Saint-Denis

La Seine-Saint-Denis présente des indicateurs de santé défavorables, avec une moyenne de mortalité infantile élevée, atteignant 5,4 pour 1 000 naissances contre 4,1 pour 1000 en France (INSEE, 2024). On y observe également une prévalence accrue des maladies chroniques et une surmortalité prématurée par maladies cardiovasculaires, supérieure de 23,4 % à la moyenne régionale (ORS Île-de-France, 2018). Selon l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Île-de-France (2024), ces constats s'accompagnent de retards ou d'inadéquations dans la prise en charge, liés aux pathologies ou à des facteurs de vulnérabilité, ainsi que d'une coordination insuffisante des soins. Ces difficultés mènent à des ruptures de parcours de soins, un défaut d'articulation entre la ville et l'hôpital, et une prise en compte encore limitée des contraintes vécues au quotidien par les femmes en situation complexe (ARS Ile-de-France, 2024).

La faible démographie médicale en Seine-Saint-Denis impacte également les services de PMI, et le projet de santé publique identifie comme besoin essentiel le maintien d'un taux de couverture vaccinale suffisant pour les vaccins obligatoires des enfants (Rapport projet de santé publique PMI 93, 2019).

L'OMS (2021) affirme dans son « Programme pour la vaccination à l'horizon 2030 », que la délégation de tâches est une méthode efficace pour remédier aux pénuries de personnel de santé, à condition que certaines conditions soient remplies.

En France, les délégations de tâches sont organisées en partie par des protocoles de coopération qui permettent « une délégation d'activités ou d'actes de prévention, de diagnostic et de soins entre des professionnels de santé délégants et des professionnels de santé délégués afin d'améliorer le parcours de santé ou la couverture de prise en charge des soins dans un territoire donné » (Légifrance, 2019). Initié par l'article 51 de la loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST) de 2009, le dispositif des protocoles de coopération a été rénové par l'article 66 de la loi Organisation et Transformation du Système de Santé (OTSS) du 24 juillet 2019.

Pour répondre aux besoins identifiés en matière de couverture vaccinale pédiatrique en Seine-Saint-Denis, un protocole de coopération local a été déployé, autorisé par un arrêté n° DOS – 2019-235. Intitulé « Consultation, décision, prescription et réalisation d'une vaccination par une infirmière diplômée d'État (IDE) ou infirmière puéricultrice diplômée d'État (IPDE) en lieu et place d'un médecin », ce protocole vise à :

- Renforcer la couverture vaccinale des usagers de PMI (enfants de moins de six ans) ;
- Améliorer la continuité des soins en réduisant les délais de rendez-vous médicaux et les ruptures dans les parcours vaccinaux ;
- Optimiser le temps médical disponible et valoriser les compétences paramédicales.

Ce protocole de coopération permet de déroger à la condition d'âge fixée à 11 ans par le décret n° 2023-736, en autorisant les IDE et les IPDE à prescrire et à administrer les vaccins aux enfants de moins de 11 ans. Le texte complet du protocole figure en Annexe 1 de cette étude (Annexe 1).

La formation préalable requise pour intégrer ce protocole se déroule en deux temps pour le professionnel délégué. Premièrement, une formation théorique répartie sur trois demi-journées. Deuxièmement, une formation pratique en binôme avec le médecin déléguant lors de consultations vaccinales, permettant une posture d'observation puis de réalisation des

vaccinations. Cette seconde étape vise à consolider les compétences cliniques dans des situations concrètes.

À l'issue de ces deux périodes de formation, le protocole est formalisé par un dépôt nominatif auprès de l'ARS, engageant le binôme médecin déléguant / professionnel délégué, et permettant à ce dernier de débiter les consultations vaccinales dans le cadre du protocole.

En mai 2025, sur les 132 professionnels paramédicaux en poste dans les services de PMI du département (principalement des IPDE, et quelques IDE), environ 40, soit 30 %, avaient manifesté leur intérêt pour le protocole et suivi la formation théorique lors des différentes sessions proposées. Toutefois, seuls cinq d'entre eux ont poursuivi jusqu'à la phase pratique et finalisé le processus. Les autres se sont arrêtés à l'issue de la formation théorique, sans engagement formel dans la mise en œuvre.

Engagement des professionnels de santé et mise en œuvre de nouvelles pratiques

Il n'existe pas d'études disponibles questionnant l'implantation de ce protocole de coopération local en Seine Saint-Denis. D'après Grimshaw et al. (2004), l'implantation de nouvelles pratiques requiert une transformation du système, impliquant à la fois les organisations et individus.

Dans une revue systématique de la littérature, Fixsen et al. (2023) se sont penchés sur la mesure des différentes pratiques liées à la mise en œuvre d'une innovation. D'après ces chercheurs, « l'implémentation est largement reconnue comme un processus complexe pouvant exiger plusieurs années avant d'atteindre les résultats souhaités » Fixsen et al. (2023).

Les auteurs suggèrent une analyse des variables de l'implémentation de nouvelles pratiques, à travers trois dimensions principales :

- **Compétences** : elles incluent leur développement par des formations spécifiques, l'utilisation d'outils pédagogiques, un accompagnement structuré et des efforts pour fidéliser les professionnels impliqués (Fixsen et al., 2023).
- **Organisation** : le rôle de l'institution est d'agir comme un facilitateur en soutenant l'adoption de l'innovation. Cela passe par une prise de décision efficace, la mise à disposition des ressources nécessaires, des systèmes de support opérationnels et une gouvernance claire (Fixsen et al., 2023).

- Leadership : il repose sur la présence de professionnels compétents sur le plan technique, capables de maîtriser l'innovation, et sur des comportements adaptatifs permettant d'ajuster les stratégies en fonction des résultats observés (Fixsen et al., 2023).

Problématique

Dans un contexte de diversification des compétences vaccinales visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité des campagnes de prévention en santé primaire, comment les médecins de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et les infirmières diplômées d'État (IDE) ou puéricultrices diplômées d'État (IPDE) exerçant au sein des PMI du département de la Seine-Saint-Denis, perçoivent-ils respectivement la pratique de la vaccination lorsqu'elle est réalisée par des IDE ou IPDE en lieu et place d'un médecin ?

Objectifs de l'étude

L'objectif principal de cette étude est de comprendre les perceptions et opinions des professionnels de santé concernant la pratique de la vaccination par une IDE ou IPDE en lieu et place d'un médecin dans le cadre d'un protocole de coopération au sein des PMI de Seine-Saint-Denis.

Objectifs secondaires

1. Identifier les freins et les facteurs facilitant liés à l'engagement et la mise en œuvre du protocole de coopération par les professionnels de santé
2. Évaluer la perception des professionnels sur leur rôle et leurs responsabilités dans le cadre des stratégies de vaccination en PMI
3. Explorer l'impact de l'équipe sur l'engagement individuel et collectif dans le protocole
4. Identifier les ajustements organisationnels possibles pour faciliter la mise en œuvre du protocole de coopération

MÉTHODOLOGIE

Schéma d'étude et approche méthodologique

L'étude repose sur une enquête qualitative descriptive par entretiens semi-directifs auprès des professionnels de PMI de Seine-Saint-Denis impliqués ou non par le protocole de coopération.

Ce choix méthodologique vise à explorer les points de vue, croyances, attitudes et expériences des participants (Glaser et Strauss, 2017). Cette approche est particulièrement adaptée aux contextes où les perceptions et dynamiques interpersonnelles jouent un rôle clé (Kohn et Christaens, 2014).

Population de l'étude

L'étude a été menée auprès de professionnels de santé exerçant dans les services de PMI de Seine-Saint-Denis, concernés ou potentiellement impliqués dans le protocole de coopération. L'échantillon comprenait des médecins (rôle déléguants), ainsi que des IDE et IPDE (rôles délégués).

Un échantillonnage raisonné par critères a été utilisé, afin de garantir une diversité de profils en termes de fonction, d'expérience professionnelle, de circonscription d'exercice et de positionnement vis-à-vis du protocole (Patton, 2014). La saturation des données telle que défini par Glaser & Strauss (2017) a été atteinte au dix-huitième entretien ; un entretien supplémentaire a été conduit pour confirmer cette saturation.

Critères d'inclusion

- Professionnels de santé en poste dans les PMI de Seine-Saint-Denis ;
- Médecins, IDE ou IPDE ayant au moins un an d'ancienneté ;
- Volontaires, qu'ils aient ou non intégré le protocole.

Critères de non-inclusion

- Professionnels en dehors du département ou exerçant hors PMI ;
- Professionnels non médecins, IDE ou IPDE
- Professionnels ne remplissant pas les critères d'éligibilité au protocole : moins d'un an d'exercice en PMI, non inscrit à l'Ordre National Infirmier (ONI) pour les IDE et IPDE seulement

Critères d'exclusion

- Refus ou retrait du consentement à la participation de cette étude.

Aucun participant n'a été exclu au cours de l'étude.

Recrutement

Le recrutement a été réalisé via un double canal : contact institutionnel par e-mail professionnel via le secrétariat du bureau de protection infantile du service de PMI, et présence sur le terrain de l'investigatrice aux réunions de formation ainsi qu'à des visites de structures. Un mail d'appel à participation a été diffusé aux directrices des PMI, accompagné d'une notice explicative et d'un lien de prise de rendez-vous. Deux relances ont été effectuées.

La participation reposait sur le volontariat éclairé. Les rendez-vous ont été pris via courriel professionnel ou lien de prise de rendez-vous, en fonction des préférences des répondants.

Collecte des données

Les entretiens ont été réalisés entre février et avril 2025. Ils ont eu lieu en présentiel au sein des centres de PMI ou, lorsque cela était nécessaire, en visioconférence via le logiciel Teams. Un enregistrement audio a été effectué après obtention du consentement écrit.

Un guide d'entretien semi-directif a été utilisé pour garantir une cohérence tout en laissant une place à la parole libre (Annexe 2). Les thèmes abordés portaient sur les représentations professionnelles, les enjeux d'équipe, les freins et facteurs facilitants perçus, et la mise en œuvre du protocole. Ce guide a été ajusté après un pré-test mené auprès de trois professionnelles, notamment pour intégrer la question relative à l'inscription à l'ordre infirmier, condition requise pour participer au protocole.

Retranscription

Les entretiens ont été intégralement retranscrits à l'aide du logiciel Otter AI, puis relus et corrigés par l'investigatrice via une réécoute. La proposition a été faite aux participantes d'accéder à la transcription de leur enregistrement, aucune d'entre elles n'a fait de remarques ou de corrections. Les enregistrements ont été détruits après retranscription complète. Les transcriptions écrites constituent le corpus qui a servi de support à l'analyse thématique de cette étude (Annexe 3).

Analyse des données

L'analyse des entretiens a été conduite selon une méthode d'analyse thématique inductive, fondée sur l'approche proposée par Paillé et Mucchielli (2016). Cette méthode a été choisie pour sa pertinence dans l'exploration des représentations professionnelles et d'expériences subjectives, dans un contexte organisationnel donné, sans recours à des catégories préalablement définies (Paillé et Mucchielli, 2016).

Le processus analytique s'est déroulé en trois étapes successives : codage descriptif, codage axial, puis phase d'intégration, conformément aux étapes décrites par Paillé et Mucchielli (2016).

La première phase a consisté en plusieurs lectures exploratoires de l'ensemble du corpus. Elle a permis d'extraire un ensemble de thèmes, et de réaliser un codage descriptif de façon inductive à partir du matériau recueilli.

Dans un second temps, un codage axial a permis de regrouper les segments codés en familles thématiques structurées, par rapprochement de contenus similaires. Une première grille de codage a été construite, puis ajustée au fil de l'analyse de manière itérative, dans un aller-retour constant entre les données et les catégories émergentes. La version finale de cette grille est composée de huit thématiques principales, elles-mêmes déclinées en dix-huit sous-thématiques (Annexe 4). L'ensemble du corpus a ensuite été codé selon cette grille, à l'aide du logiciel MaxQDA 2022, afin de garantir la rigueur, la traçabilité et la cohérence dans le traitement des données. Certains verbatims ont été rattachés à plusieurs thématiques lorsqu'ils abordaient des dimensions croisées.

Enfin, la phase d'intégration a permis une mise en relation des thématiques et une lecture transversale du corpus. Comme le soulignent Paillé et Mucchielli (2016), cette étape engage un travail de théorisation progressive et de mise en sens, permettant de dépasser une lecture strictement descriptive. Elle a conduit au regroupement des résultats en trois grandes thématiques. Il ne s'agissait pas simplement de regrouper des segments de manière technique, mais de restituer la profondeur des expériences et leur inscription contextuelle, conformément aux principes de l'analyse qualitative. L'appui du carnet de bord de l'investigatrice ayant mené les entretiens semi-dirigés a permis de rester fidèle au contexte des entretiens.

L'ensemble de cette méthode d'analyse des données a contribué à organiser progressivement les matériaux recueillis, tout en faisant émerger des thématiques significatives, fidèles au contexte de production des discours. L'approche inductive a également permis de révéler certaines dimensions non anticipées, témoignant de la richesse des données recueillies et de la complexité des pratiques professionnelles mobilisées dans le cadre du protocole.

Considérations éthiques et déontologiques

Tous les participants ont signé un formulaire de consentement éclairé. Conformément aux recommandations éthiques en recherche en santé, l'ensemble des données a été traité de manière confidentielle. L'anonymat a été garanti par la pseudo-anonymisation des verbatims et

l'attribution d'un code aléatoire à chaque participant, constitué d'une lettre (allant de A à S) et d'un numéro (allant de 1 à 19). Cette étude est en attente de l'avis du Comité d'Éthique sur la Recherche d'Aix-Marseille Université.

RESULTATS

Caractéristiques des participants

L'échantillon de cette étude comprend 19 professionnelles exerçant dans les services de PMI du département de la Seine-Saint-Denis. Il se compose de quinze IPDE, une IDE, et de 3 médecins de PMI. Toutes les participantes sont des femmes, ce qui reflète la forte féminisation de ces métiers dans le champ de la PMI. Par souci de lisibilité, le féminin sera utilisé dans l'ensemble des résultats pour désigner les professionnelles interrogées.

Les entretiens ont été réalisés auprès de professionnelles présentant une diversité de profils en termes d'âge, d'ancienneté professionnelle, de fonction occupée, mais aussi de positionnement vis-à-vis du protocole. Les âges sont majoritairement compris entre 40 et 60 ans, avec une moyenne d'ancienneté professionnelle de 25 ans (allant de 8 à plus de 40 années d'expérience), et une ancienneté en PMI moyenne de 15 ans (variant de 5 à 44 ans).

Concernant leur implication dans le protocole, les situations sont contrastées :

- Six professionnelles, dont quatre IPDE et deux médecins ont mis en œuvre le protocole.
- Neuf participantes, dont huit IPDE et l'IDE ont suivi uniquement la formation théorique.
- Quatre professionnelles, dont trois IPDE et un médecin n'ont pas engagé de démarche de participation.

Trois professionnelles IPDE déclarent ne pas être inscrites à l'Ordre National Infirmier (ONI), dont deux professionnelles ayant déjà suivi la formation théorique. Obligatoire depuis le décret n°2018-596 du 10 juillet 2018, c'est également une condition indispensable pour être éligible au protocole de coopération.

Les participantes IDE et IPDE représentent environ 14 % des 132 IDE/ IPDE salariées en PMI dans le département. Du côté médical, les 3 médecins interrogées constituent environ 5 % de l'effectif médical, en tenant compte d'un effectif estimé à 60 équivalents temps plein, hors vacataires. Cette composition ne vise pas une représentativité statistique, mais garantit une

diversité suffisante pour une étude qualitative exploratoire (Patton, 2014 ; Glaser & Strauss, 2017).

Le Tableau 1 ci-après synthétise les principales caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des participantes, ainsi que leur niveau d'engagement dans le protocole de coopération.

Tableau 1 : Profil des participants

CODE Participant	Genre	Tranche d'âge	POSTE occupé	ANCIENNETE PROFESSION *	ANCIENNETE spécialisation IPDE *	ANCIENNETE PMI *	Engagement Protocole	Inscription ONI
A1	F	55-60	IPDE	29	13	6	FT	O
B2	F	50-55	IPDE	32	17	17	FT	O
C3	F	60-65	IPDE	40	39	30	FT	O
D4	F	40-45	IPDE	23	27	13	N	N
E5	F	50-55	IPDE	27	26	6	O	O
F6	F	50-55	IPDE	20	11	9	FT	N
G7	F	60-65	IDE	14	/	14	FT	O
H8	F	50-55	IPDE	20	17	15	O	O
I9	F	30-35	IPDE	15	12	6	O	O
J10	F	55-60	Médecin	30	/	30	O	/
K11	F	50-55	IPDE	33	30	7	FT	N
L12	F	>70	Médecin	44	/	44	O	/
M13	F	40-45	IPDE	19	8	6	FT	O
N14	F	50-55	IPDE	29	23	5	N	O
O15	F	50-55	IPDE	11	12	12	FT	O
P16	F	65-70	Médecin	42	/	42	N	/
Q17	F	35-40	IPDE	12	10	7	O	O
R18	F	30-35	IPDE	8	7	7	N	O
S19	F	60-65	IPDE	34	33	8	FT	O

Genre : F = Féminin

* = en nombres d'années

Engagement protocole : FT = formation théorique seulement ; N = non engagée ; O = protocole mis en œuvre

Inscription ONI : O = Oui ; N = Non (IDE et IPDE seulement)

/ = non concerné

Présentation des résultats

Les huit thématiques identifiées lors de l'analyse ont été regroupées dans la phase d'intégration. Ainsi, les résultats sont présentés en trois parties, en cohérence avec la méthodologie, les objectifs de la recherche et le sens des différentes thématiques identifiées lors de l'analyse. La première partie explore les perceptions et les postures des professionnelles vis-à-vis du protocole de coopération, entre adhésion, réserves et obstacles rencontrés. La deuxième partie interroge les compétences mobilisées ou attendues, ainsi que les enjeux liés à la formation, à la

responsabilité et à la reconnaissance du rôle infirmier. Enfin, la troisième partie replace ces représentations dans le contexte d'exercice en PMI, en soulignant la contribution de ces services à l'accès aux soins et à la couverture vaccinale pédiatrique.

1. Facteurs facilitants et freins perçus dans la mise en œuvre du protocole

1.1 Postures professionnelles face au protocole

Les professionnelles interrogées expriment une diversité de positions face au protocole de coopération. Certaines déclarent une adhésion explicite, justifiée par la cohérence perçue entre la démarche proposée et leur rôle en PMI :

« J'étais intéressée dès le démarrage. » (F6)

« J'étais convaincue de l'intérêt de la vaccination par une puéricultrice, et puis ça faisait écho à ce qu'on pratique à l'hôpital finalement. Donc pour moi c'était une évidence. » (M13)

D'autres affichent une adhésion plus nuancée, dans laquelle elles reconnaissent la pertinence du protocole, mais critiquent les conditions structurelles, réglementaires ou politiques de son déploiement :

« Quelle attitude il faut adopter, est-ce qu'il faut rester passif et attendre d'avoir une reconnaissance avant de s'engager ou bien mettre les choses en place et prouver en montrant que les puéricultrices vaccinent ? Et montrer à grande échelle qu'il faut changer la loi parce que les puéricultrices répondent à un besoin de santé de ville et ça sera légiférer la pratique qui existe ? » (B2)

Certaines professionnelles adoptent une posture plus attentiste, évoquant l'absence de cadre clair ou de soutien institutionnel pour se projeter dans la mise en œuvre :

« Tant qu'on est là nous les médecins, on fait nos consultations, on vaccine. Moi je ne suis pas contre, mais j'attends qu'on nous propose vraiment quelque chose. À partir du moment où nous en PMI, à partir du moment où il y a des médecins encore, [...] je ne vois pas trop nous actuellement les besoins des centres. » (P16)

« Moi si je suis venue ici en PMI c'est pour faire un travail de terrain. Je ne suis pas contre, mais je veux que ce soit cadré. [...] J'aurais déjà moins peur si c'était carré. » (A1)

Enfin, certains propos mettent en évidence une forme de réserve, liée à une inquiétude quant à la responsabilité portée par les IPDE :

« Je pense qu'il y a des collègues, il y en a plusieurs, qui ne veulent pas parce qu'elles ont peur. Pas forcément du vaccin, mais de la responsabilité. » (I9)

« Souvent pour le médecin c'est la question de sa responsabilité qui l'inquiète en fait. » (J10)

Ces postures reflètent des positions nuancées, marquées par des enjeux de légitimité, de reconnaissance et de conditions de mise en œuvre.

1.2 Obstacles organisationnels, charge de travail et temporalité

La question de la charge de travail constitue un frein majeur exprimé dans les discours des professionnelles, médecins et IDE/IPDE. Nombreuses sont celles qui évoquent un empilement des missions sans allègement parallèle, et une difficulté à inscrire une nouvelle responsabilité, comme la vaccination, dans un emploi du temps déjà contraint :

« On nous rajoute sans cesse des missions et des responsabilités mais on ne nous enlève rien. » (R18)

« Le principal frein exprimé dans ma circonscription pour parler des puéricultrices avec qui je travaillais c'était un frein de temps et de disponibilité [...] Ce n'était pas un frein autour de ça n'a pas de sens, ce n'est pas nos compétences etc. c'était vraiment dire si on se met à faire ça en plus ou ça s'arrête quoi. » (J10)

Toutefois, certains propos nuancent cette vision, en indiquant que le protocole peut s'intégrer sans surcharge significative, à condition qu'il soit bien organisé, anticipé, et qu'un espace dédié soit aménagé pour cela :

« Moi je parlais plutôt du principe que si on veut faire quelque chose on s'organise, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure. [...] Ça n'impactait pas la qualité de mon travail sur les autres missions parce que je cadrerai les choses. » (Q17)

« J'ai dû réorganiser mon bureau, penser à une organisation différente [...] Maintenant j'ai mis la petite table d'examen pour les vaccinations, pour tout ça. » (I9)

Les tensions organisationnelles ne concernent pas uniquement la temporalité, mais aussi les ressources matérielles et logistiques, qui varient d'un centre à l'autre. Certaines professionnelles signalent des contraintes liées aux locaux partagés ou mal adaptés, ainsi qu'à l'accessibilité des outils ou à l'approvisionnement en médicaments d'urgence :

« Du coup le bureau n'est pas adapté. Il y a juste une balance, c'est un peu compliqué au niveau de l'espace. » (O15)

« Aussi par exemple la boîte de l'urgence. L'adrénaline est périmée, le valium est périmé. Et j'ai fait la commande en urgence mais j'attends. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui me manque, le soutien logistique quoi. » (A1)

Ces éléments traduisent une réalité contrastée : le protocole n'est pas perçu comme infaisable, mais sa mise en œuvre dépend fortement des moyens humains, matériels et organisationnels mobilisables localement.

1.3 Soutien institutionnel et reconnaissance professionnelle

Le soutien hiérarchique est vécu comme un levier décisif lorsque les responsables de circonscription ou les directions départementales s'engagent activement. Il s'exprime par la communication, l'organisation, la validation médicale et le suivi de mise en œuvre :

« En tant que responsable hiérarchique le rôle c'est vraiment de parler de l'existence de ce protocole, de le faire vivre, donner des informations, répondre aux questions, sécuriser les professionnels. » (J10)

« Moi j'ai eu la chance encore une fois d'avoir des médecins qui m'ont soutenue et qui étaient complètement partants. » (Q17)

À l'inverse, certaines professionnelles témoignent d'un manque d'implication hiérarchique, perçu comme un frein à l'engagement :

« Je ne m'engage pas tout de suite parce que je ne me sens pas vraiment soutenue par le département. » (M13)

« Il n'y a pas vraiment eu de communication venant de là-haut. » (G7)

Ce défaut de soutien est parfois interprété comme un désengagement institutionnel, voire une absence de reconnaissance professionnelle.

La non-reconnaissance financière est aussi perçue comme un frein symbolique fort, notamment par les professionnelles déjà investies :

« Ce serait bien qu'on soit revalorisé aussi, au niveau financièrement que ça soit reconnu en plus [...] Et puis peut-être ça motiverait les réfractaires. » (O15)

« Tant qu'on ne sera pas valorisés financièrement et que nos actes ne seront pas comptabilisés, je pense qu'on met juste un pansement sur l'hémorragie. » (B2)

Le soutien institutionnel joue un rôle central dans l'engagement des professionnelles, en influençant leur sentiment de légitimité, leur motivation et leur reconnaissance dans la mise en œuvre du protocole.

Cette première partie décrit les perceptions exprimées sur le protocole de coopération, influencées par les conditions organisationnelles, le soutien institutionnel et les modalités de mise en œuvre.

La section suivante explore les compétences mobilisées ou attendues par les professionnelles, ainsi que les éléments liés au sentiment de légitimité, à la responsabilité engagée et aux besoins de formation identifiés par les participantes.

2. Compétences professionnelles perçues et mobilisées

2.1 Sentiment de compétence, légitimité et responsabilité

Les participantes expriment des positions nuancées notamment en ce qui concerne le sentiment de compétence, la légitimité perçue, et la responsabilité portée pour la vaccination dans le cadre du protocole. Certaines se sentent pleinement à l'aise, estimant que ces savoir-faire sont déjà mobilisés dans leur pratique en PMI :

« En fait ça fait partie déjà de nos missions en PMI. J'explique les vaccins, je regarde le carnet, j'accompagne la famille. Donc ça ne me paraissait pas être un truc nouveau. » (A1)

« Comme j'ai toujours injecté, ça fait partie de mon rôle. C'est naturel, je n'ai pas eu de doute sur ce point. » (S19)

« Je trouve que ça valorise complètement les compétences infirmières. Il y a une approche globale, on explique, on rassure, et les familles nous le rendent bien. » (R18)

D'autres professionnelles expriment un sentiment d'ambivalence, entre conscience de leurs compétences et réticence liée à la responsabilité portée. Certaines pointent le manque de clarté sur les responsabilités légales ou sur les attentes réelles vis-à-vis des IPDE :

« J'ai peur du glissement de tâche. C'est-à-dire qu'on nous demande plus, mais sans forcément clarifier ce qu'on a le droit de faire. » (A1)

« Ça introduit de nouvelles craintes de faire soi-même ce que faisait un médecin avant. On a toujours eu un cadre, là on doit juger seules. » (B2)

Enfin, certaines participantes expriment le besoin d'un cadre de référence clair, capable de sécuriser leur prise de décision tout en les confortant dans leur autonomie :

« Le besoin ça serait une sorte de fiche pratique. Pour être sûre qu'on a bien regardé les points essentiels, et qu'on a bien le droit d'y aller. » (B2)

Cette thématique met en lumière une tension entre compétence affirmée et zone d'incertitude liée à la responsabilité individuelle. Le rapport à la compétence apparaît ici contextuel, évolutif, et dépendant du cadre fourni ainsi que des outils disponibles.

2.2 Compétences cliniques et expérience antérieure

De nombreuses professionnelles s'appuient sur leur expérience antérieure en milieu hospitalier ou en soins aigus pour justifier leur sentiment de légitimité dans l'évaluation clinique préalable à la vaccination :

« En fait moi j'ai travaillé 15 ans en réanimation néonatale. Donc j'ai un regard très clinique. » (N14)

« Je ne suis pas très inquiète. Sur la pratique, ça va, j'ai l'habitude. C'est plus l'organisation qui me freine. » (M13)

Le geste technique de vaccination est rarement perçu comme un obstacle. Il est considéré comme une compétence acquise dès la formation initiale, et pratiquée dans de nombreux contextes, y compris en dehors du protocole :

« Je pense que jusqu'à présent une infirmière ou une puéricultrice dans leur formation et dans leur métier, l'injection fait partie de leur mission. [...] C'est quand même plus facile de vacciner que de poser un cathéter à un nouveau-né. » (P16)

En revanche, les participantes distinguent clairement le geste technique de l'évaluation préalable de l'état de santé de l'enfant, perçue comme une décision clinique engageante, source d'hésitations ou de demandes d'encadrement complémentaire :

« C'est plus sur l'aspect décisionnel de la vaccination que je pense on a besoin de passer du temps ensemble, et donc de passer des consultations ensemble avec le médecin sur la mise en pratique en fait. » (M13)

Certaines soulignent ainsi la nécessité de repères structurants pour appuyer leur décision, en particulier dans des situations incertaines ou limites :

« Je pense qu'il faut quand même un support écrit en fait à côté de cet examen clinique. » (E5)

Cette distinction entre compétence technique maîtrisée et décision clinique plus engageante est un élément central des représentations exprimées. Elle renforce le besoin de clarification du rôle attendu dans le protocole, et d'outils professionnels pour soutenir la pratique en autonomie.

2.3 Formation : attentes, limites et apports

Les discours des professionnelles sur la formation reçue dans le cadre du protocole convergent sur plusieurs points, malgré la diversité des parcours et des attentes. La formation théorique est fréquemment décrite comme dense, condensée et difficile à intégrer sans appui concret sur la pratique :

« La formation, c'était très théorique, un peu trop condensé. Il fallait vraiment relire après. » (S19)

« En fait la théorie c'est bien, mais c'est très conceptuel. Ce n'est pas suffisant pour être rassurée. » (Q17)

Les participantes expriment le besoin d'un contenu plus adapté à la réalité de la PMI. Cela inclut des repères cliniques précis pour soutenir la décision, mais aussi des aspects médico-légaux et scientifiques, souvent perçus comme flous ou insuffisamment approfondis. Cette IPDE a déjà participé à la formation théorique mais n'a pas encore poursuivi avec la formation pratique, et témoigne de ses besoins :

« Ce que je cherche à savoir, ce que j'attends de la formation c'est mon niveau de responsabilités, qu'est-ce que j'encours si je vaccine un enfant qu'il l'a déjà été, les réactions allergiques, inflammatoire, plus creuser les notions d'intervalles entre les injections, la localisation parce que j'ai deux médecins un qui vaccine dans la cuisse l'autre dans la fesse, tout ce qu'on croit savoir mais qui n'est pas clair et que je veux connaître précisément avec des références pour pouvoir l'appliquer moi-même. » (B2)

Au-delà de la formation théorique, les six participantes IPDE et médecins ayant mis en œuvre le protocole insistent sur l'importance de la formation pratique en binôme avec le médecin déléguant, vécu comme un apprentissage en situation réelle :

« Je pense que ce n'est pas la formation théorique qui nous donne confiance, mais plutôt la formation pratique. » (Q17)

« La formation pratique, c'est apprendre à travailler en binôme avec le médecin et à s'articuler avec l'équipe. Donc pour moi c'était obligatoire. » (H8)

Cette médecin qui a mis en œuvre le protocole avec une IPDE, souligne également que l'écart d'expérience clinique entre médecins et IPDE, notamment dans l'évaluation d'un enfant malade, peut accentuer les réticences à s'engager pleinement sans accompagnement renforcé :

« Tout ce qui est contre-indication temporaire, est-ce qu'on peut quand même faire un vaccin ? c'est plus l'habitude, c'est vrai que même dans les familles, un bébé qui est malade, une petite maladie virale, un rhume il y a beaucoup de familles qui ne sont pas très chaudes sur la vaccination ce jour-là. Moi avec l'expérience j'essaye de résister le plus possible surtout quand c'est des bébés qui sont en pleine forme, quand j'ai un bébé qui a beaucoup de fièvre, et qui n'est pas du tout bien je fais revenir le bébé, je ne vais pas lui imposer un vaccin en plus, mais c'est vrai que les puéricultrices elles n'ont pas cette expérience-là, et elles ne voudront pas prendre cette responsabilité-là. » (L12)

Ces témoignages illustrent que la formation est attendue non seulement comme un moment de transmission de savoirs, mais aussi comme un temps de sécurisation professionnelle, qui vient renforcer leur sentiment de légitimité, leur confiance mutuelle et l'autonomie dans la mise en œuvre du protocole.

Enfin, les résultats permettent de resituer les pratiques professionnelles dans leur environnement réel, et de comprendre comment les missions exercées en PMI s'inscrivent dans un accompagnement global des familles, en particulier en matière de vaccination.

3. La place de la PMI dans l'accès à la vaccination pédiatrique

3.1 Inégalités d'accès et familles en rupture de soins

Les professionnelles interrogées soulignent que les PMI du département accueillent un public confronté à de nombreuses difficultés d'accès aux soins, notamment en raison de la

désertification médicale, de la précarité, ou de ruptures dans le suivi médical des enfants. Dans ce contexte, la PMI est décrite comme un point d'accès direct à la prévention, et comme une réponse de proximité aux inégalités :

« Le protocole ça serait l'accès à la vaccination pour ceux qui n'ont pas de médecin. »
(M13)

« Les familles qui viennent, c'est des familles qui n'ont pas d'accès aux soins, donc si on peut leur proposer une vaccination ici, c'est bien. » (R18)

Le rôle de la PMI dépasse la seule vaccination. En effet, certaines IPDE rappellent que les équipes participent également à l'accompagnement administratif et social, en orientant les familles vers les permanences d'ouverture de droits disponibles dans les centres du département :

« On va fournir les parents qui n'ont pas de couverture sociale, les imprimés pour l'ouverture de droits et les orienter. On essaye de les aider, et c'est souvent par nous que ça passe. » (N14)

Les participantes insistent également sur les disparités territoriales, marquées par la saturation du système de soins et la pénurie de professionnels de santé, ce qui renforce l'utilité du protocole dans certains secteurs plus touchés :

« On est frappés comme d'autres territoires par le manque de médecins. » (J10)
« Je pense que ce serait bien d'avoir cette possibilité dans les PMI parce que c'est vraiment compliqué d'avoir un rendez-vous chez le généraliste ou le pédiatre. » (G7)

Dans ce contexte, la PMI est décrite comme un service essentiel, permettant de limiter les ruptures dans les parcours de vaccination.

Plusieurs professionnelles observent la couverture vaccinale incomplète d'enfants qui, en débutant leur suivi en PMI, n'étaient pas à jour au regard de leur âge, en raison de retards ou d'interruptions dans le suivi :

« Il y avait beaucoup d'enfants qui arrivaient dans les structures et qui n'étaient pas à jour dans leurs vaccins. Et donc en fait, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Parce que c'est vrai que ça fait partie aussi de la santé publique, de pouvoir être à jour. » (Q17)

Le protocole est alors perçu comme un outil réactif et efficace, permettant de vacciner sans passer par une consultation médicale préalable augmentant le retard de parfois plusieurs mois, et de répondre ainsi de manière concrète à l'enjeu de santé publique que constitue le maintien de la couverture vaccinale :

« On a pu quand même mettre à jour beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qu'on a pu récupérer. Voilà, c'est très très concret. Et puis c'est valorisant pour nous, parce qu'on sent qu'on a un impact. » (Q17)

« Le protocole ça serait l'accès à la vaccination pour ceux qui n'ont pas de médecin. » (M13)

3.2 Un accompagnement global centré sur la relation

Les professionnelles interrogées mettent en avant une relation de proximité, de confiance et de continuité avec les familles, qui dépasse le besoin d'accès à la vaccination.

Les consultations des puéricultrices en PMI sont décrites comme des temps d'échange, de prévention et de soutien, perçues par les familles comme plus disponibles et plus ouvertes que celles proposées dans le circuit médical classique.

Certaines participantes soulignent que les familles maintiennent un lien avec la PMI, même lorsqu'elles disposent d'un médecin traitant :

« Il y a des personnes qui ont gardé un médecin traitant à l'extérieur, même un pédiatre, mais qui veulent toujours revenir ici, avec la puéricultrice ou l'auxiliaire, pendant plus d'un an, parce qu'ils sont écoutés, ils sont conseillés, [...] ils ont besoin d'être écoutés. » (S19)

« Ils téléphonent aussi pour poser des questions, quand ils ont des difficultés à s'orienter, ou savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à un encombrement ou de la fièvre. » (S19)

La disponibilité temporelle et la qualité du lien relationnel sont évoquées comme des éléments essentiels de l'attractivité des consultations en PMI :

« On a eu beaucoup de familles qui ne souhaitent pas initialement faire un suivi vaccinal en PMI [...] ils se sont rendus compte qu'avec les médecins traitants ils n'avaient pas de temps, ils n'avaient pas ce moment de réponse à leurs questions. » (R18)

Un médecin souligne aussi la complémentarité entre les approches médicales et paramédicales, et l'intérêt spécifique des consultations de puéricultrices pour le travail de prévention :

« Les familles sont de toute façon très satisfaites des consultations puéricultrice [...], la puéricultrice elle a une approche encore plus globale de la santé. Elle englobe vraiment l'ensemble des déterminants de santé, ce sont des consultations qui sont généralement plus longues, plus basées sur du pratique pratique de soins de puériculture, ou d'accompagnement à la parentalité, [...] on est vraiment sur une complémentarité je trouve qu'elles sont encore plus porteuses que peut être les médecins de PMI de cette approche en prévention. » (J10)

Cette dimension éducative, relationnelle et accessible est perçue par les professionnelles comme un socle du positionnement infirmier en PMI, et justifie, pour plusieurs d'entre elles, l'élargissement des compétences vaccinales dans le cadre du protocole, dans une logique de continuité de soins et d'adéquation aux besoins exprimés par les familles.

3.3 Pratiques professionnelles préexistantes en lien avec la vaccination

Plusieurs participantes rappellent que les IDE et IPDE jouent déjà un rôle structurant dans les parcours vaccinaux, même en dehors du protocole de coopération. Ce rôle s'exprime à travers le repérage du statut vaccinal, l'explication du calendrier aux familles, la vérification des carnets, la traçabilité, et l'accompagnement dans les démarches d'ouverture de droits par exemple.

« Moi j'explique tout le calendrier des vaccins. Je réponds aux questions, je rassure. »
(S19)

Un certain nombre de professionnelles, médecins, IDE et IPDE évoquent également des pratiques organisationnelles visant à faciliter l'accès à la vaccination, notamment via la préparation ou la remise d'ordonnances anticipées, en lien avec le médecin du centre. Les participantes présentes ces pratiques comme adaptées au fonctionnement des PMI, où la disponibilité médicale est souvent limitée.

« On préparait les ordonnances à l'avance, le médecin les signait. Ça évitait aux familles de revenir pour rien. » (O15)

« Pour les vaccins des deux mois, le médecin pré-rempli les ordonnances et on délivre les ordonnances pour que la famille vienne au rendez-vous avec les vaccins s'ils ont une couverture sociale. » (K11)

« Chez nous on s'est organisé avec le médecin, comme elle est là qu'une demi-journée par semaine, on a des ordonnances pré-remplies et signées qu'on va donner à la famille pour qu'ils puissent venir avec les doses de vaccins le jour du rendez-vous avec le

médecin à 2 mois. Voilà on est obligé de fonctionner comme ça, comme la plupart des familles ne réussissent pas à avoir de rendez-vous avec un médecin avant les 2 mois de l'enfant, ça évite de faire des consultations en plus quand il n'y a rien de pathologique.
» (H8)

Pour les professionnelles, ces pratiques s'inscrivent dans une logique d'accessibilité et de continuité des soins, et ne visent pas à se substituer au médecin, mais à organiser le parcours vaccinal de manière fluide et efficace comme en témoigne cette médecin :

« On travaille en confiance avec les professionnels, voilà, donc oui le médecin ne peut pas voir tous les enfants pour délivrer l'ordonnance avant les 2 mois, et l'IPDE délivre les ordonnances à sa place. » (P16)

Certaines IPDE déclarent également anticiper les besoins et organiser les conditions matérielles de la vaccination : mise à disposition des doses, vérification des délais, adaptation des locaux. Ces activités, bien que non officiellement désignées comme des actes vaccinateurs, préparent et sécurisent les conditions de la vaccination, et entrent totalement dans les missions des IPDE directrices de PMI.

Le protocole de coopération est ainsi perçu par plusieurs professionnelles comme une reconnaissance formelle d'un rôle déjà en partie exercé, et comme un levier pour consolider la place infirmière dans le parcours de prévention, tout en limitant des ruptures évitables dans la couverture vaccinale.

Ces résultats issus des verbatims mettent en lumière la diversité des postures professionnelles vis-à-vis du protocole, la complexité des dynamiques organisationnelles locales, ainsi que l'ancrage déjà existant des pratiques infirmières dans la prévention vaccinale. Ces éléments permettront, dans la discussion, d'analyser les enjeux soulevés par la mise en œuvre d'un protocole de coopération en PMI et ses perspectives de consolidation.

DISCUSSION

Introduction

L'objectif de cette étude était d'explorer les représentations des professionnels médecins, IDE et IPDE de PMI concernant la mise en œuvre d'un protocole de coopération local dans le

contexte de la vaccination. L'analyse thématique inductive, réalisée à partir de 19 entretiens semi-directifs, a permis de structurer les données en trois parties principales.

La première partie a révélé la diversité des postures professionnelles vis-à-vis du protocole, entre adhésion affirmée, réserves conditionnelles et obstacles liées à l'organisation générale.

La seconde a permis de soulever le questionnement des compétences perçues et mobilisées par les infirmières et puéricultrices, et de faire émerger les enjeux liés à la formation théorique et pratique, la responsabilité induite par le protocole de coopération, et la reconnaissance professionnelle.

Enfin, dans la troisième partie, les verbatims ont permis de replacer les représentations des participantes de l'étude dans leur contexte d'exercice, en valorisant le rôle de la PMI dans la couverture vaccinale pédiatrique et l'accompagnement global des familles.

1. Une innovation encore en construction : état des lieux des protocoles en France

L'analyse des verbatims de cette étude montrent une appropriation variable du protocole vaccinal selon les équipes et les différentes PMI, et s'inscrivent dans une tendance plus large observée à l'échelle nationale. En effet, les protocoles de coopération entre professionnels de santé, initiés en 2009 par la loi HPST, puis modifié en 2019 par la loi OTSS, devaient répondre à un double objectif : améliorer l'accès aux soins et redéfinir les périmètres d'action dans une logique de complémentarité interprofessionnelle.

Pourtant, malgré un cadre réglementaire précis et la reconnaissance de leur intérêt, ces dispositifs demeurent encore peu déployés. La HAS recense en 2023 seulement 57 protocoles de coopération nationaux autorisés, et 106 protocoles locaux (Haute Autorité de Santé, 2024). Parmi ces derniers, peu ont franchi le cap de l'expérimentation vers une généralisation nationale, malgré des résultats jugés satisfaisants en termes de qualité et de sécurité des soins : « Très peu d'évènements indésirables ont été rapportés (0,12 %) et aucun évènement indésirable grave n'a été déclaré » (Haute Autorité de Santé, 2024).

Par ailleurs, la mise en œuvre des protocoles est décrite comme hétérogène : « Quand certains concernent plusieurs milliers de patients, d'autres n'en concernent que quelques dizaines » (Haute Autorité de Santé, 2024). Plusieurs obstacles sont régulièrement pointés, tels que « les complexités administratives, l'absence de financement dédié, ou encore l'absence de soutien

aux équipes » (Haute Autorité de Santé, 2024). Ce constat fait écho aux propos recueillis dans cette étude, où plusieurs professionnelles expriment l'impression de devoir porter seules le déploiement du protocole, sans cadrage ou accompagnement structuré.

Le rapport Braun (Ministère de la Santé, 2022) souligne également les limites de la diffusion des innovations organisationnelles. Il recommande notamment une accélération des expérimentations, une meilleure reconnaissance des compétences infirmières, et une clarification des responsabilités entre les acteurs. Ces recommandations rejoignent les attentes exprimées dans cette étude concernant le besoin de lisibilité, de valorisation, et de soutien méthodologique.

Dans la même lignée, le rapport issu des Assises nationales de la pédiatrie et de la santé de l'enfant (Ministère de la Santé, 2023) insiste sur l'importance de renforcer la coordination entre professionnels dans les territoires, et souligne la nécessité d'élargir les compétences des acteurs de première ligne pour améliorer la couverture vaccinale et les parcours de soins des enfants. Parmi les vingt mesures retenues, plusieurs visent directement à structurer les coopérations professionnelles dans une logique de santé publique territoriale, en lien avec les besoins spécifiques des familles.

Ainsi, les résultats de cette enquête confirment les constats formulés à l'échelle nationale : si les protocoles de coopération représentent une opportunité pour optimiser les parcours de soins et valoriser les compétences paramédicales, leur appropriation reste conditionnée par la qualité de leur déploiement local, leur reconnaissance institutionnelle, et la réduction des freins structurels.

2. Compétences infirmières, reconnaissance et dynamiques d'adhésion

Les résultats de cette étude révèlent des positionnements contrastés des infirmières, puéricultrices ainsi que des médecins vis-à-vis des compétences mobilisées dans le protocole de coopération vaccinal. Si certaines professionnelles expriment une adhésion claire et une confiance dans leurs compétences, d'autres formulent des réserves ou adoptent une posture attentiste. Cette variabilité renvoie au concept de sentiment d'efficacité personnelle développé par Bandura (1997) : « la perception qu'a un individu de sa capacité à réussir une action influence directement son engagement dans une nouvelle pratique ».

Dans cette étude, plusieurs participantes déclarent se sentir compétentes sur le plan technique, notamment en ce qui concerne le geste vaccinal ou l'évaluation clinique de base. Toutefois, cette compétence perçue ne suffit pas toujours à générer un engagement concret dans le protocole. Des incertitudes subsistent autour de la responsabilité légale, des procédures à suivre, ou de la reconnaissance institutionnelle.

Le cadre de mise en œuvre du protocole est ici déterminant. Selon May et al. (2007), pour qu'une innovation soit durablement intégrée dans les pratiques professionnelles, elle doit être comprise, jugée légitime et appropriée collectivement au sein des équipes. Or, dans cette recherche, plusieurs IPDE évoquent un sentiment d'isolement ou de manque de soutien, que ce soit de la part des collègues, des médecins ou des responsables hiérarchiques. Ces éléments fragilisent l'ancrage collectif du protocole dans les pratiques de terrain et en ralentissent l'adoption.

Ce constat rejoint les éléments décrits par Fixsen et al. (2021), qui identifient trois leviers essentiels à l'implémentation d'une innovation : le développement des compétences par la formation et le mentorat, le soutien actif des structures organisationnelles (ressources, coordination, leadership), et la mobilisation de figures de leadership technique et relationnel. Ces conditions apparaissent partiellement réunies dans le contexte étudié dans cette étude, ce qui met en perspective le risque d'un manque de structuration pérenne à l'échelle départementale.

Par ailleurs, l'analyse montre que l'engagement des participantes repose également sur la dynamique d'équipe. Lorsque les relations sont fluides, que la communication est soutenue et les responsabilités clarifiées, la mise en œuvre est facilitée. À l'inverse, une résistance passive ou un climat d'incertitude peuvent freiner l'adoption du protocole. Ces observations sont cohérentes avec les apports de Rogers (2003), qui souligne l'importance de « la compatibilité avec les valeurs professionnelles, la possibilité de tester à petite échelle, et la visibilité des résultats pour encourager l'adoption des innovations ».

Dans ce cadre, le binôme médecin et puéricultrice joue un rôle clé. Plusieurs participantes indiquent que la sécurité perçue, la confiance mutuelle et la coopération clinique avec les médecins délégants sont des éléments facilitateurs majeurs. Cette articulation entre expertise médicale et autonomie infirmière favorise la légitimation du protocole. La littérature sur les pratiques interprofessionnelles en soins primaires souligne également l'efficacité de ces

binômes dans l'amélioration des parcours de soins et la reconnaissance des compétences (Gittell, 2009).

Enfin, un enjeu central soulevé par les participantes dans cette étude est celui de la reconnaissance professionnelle. Nombreuses sont les professionnelles à évoquer spontanément une absence de valorisation de leur engagement, qu'elle soit financière ou institutionnelle. Ce constat fait écho aux travaux d'Allen (2014), qui étudie l'invisibilisation du travail infirmier, notamment en ce qui concerne les tâches de coordination, d'évaluation clinique ou d'accompagnement, rarement reconnues comme des compétences d'expertise du rôle infirmier. Cette invisibilité, largement genrée, participe à un sentiment de charge de travail élevée, parfois d'injustice, et peut expliquer certaines formes de désengagement ou de refus franc d'adhésion au protocole de coopération.

Les rapports institutionnels récents, tels que ceux de Braun (2022) ou des Assises nationales de la santé de l'enfant (Ministère de la Santé, 2023), confirment ce décalage entre les responsabilités exercées et la reconnaissance accordée aux professionnels paramédicaux, en particulier dans les champs de la prévention et de la santé publique. Le rapport des Assises nationales de la santé de l'enfant (Ministère de la Santé, 2023) rappelle que les professionnels de PMI, et notamment les puéricultrices, jouent un rôle déterminant dans la prévention précoce et la continuité des parcours. Il souligne pourtant un manque persistant de reconnaissance institutionnelle de ses missions, alors même que les attentes sociétales et professionnelles autour de la santé de l'enfant n'ont jamais été aussi fortes.

Dans cette perspective, la Haute Autorité de Santé (2024) recommande, dans un communiqué intitulé « Accélérer les coopérations et les partages de tâches entre professionnels de santé », une évolution significative dans la mise en œuvre des protocoles de coopération. La HAS insiste sur la nécessité de faciliter les démarches administratives, de renforcer l'appui opérationnel aux équipes, et de développer un mode de financement clair et incitatif, afin de favoriser une adoption plus large et mieux structurée des protocoles de coopérations locaux et nationaux.

L'un des points particulièrement soulignés dans ce rapport est l'inadéquation des modalités actuelles de rémunération, qui peuvent freiner le développement des coopérations. La HAS recommande explicitement la création d'un forfait de coopération dédié, suffisamment valorisant pour les professionnels impliqués, en substitution au modèle traditionnel de rémunération à l'acte. Ce forfait aurait vocation à reconnaître la spécificité du travail interprofessionnel, incluant non seulement l'acte technique, mais aussi les dimensions de

coordination, d'évaluation et d'accompagnement, souvent invisibles dans les nomenclatures classiques et non valorisé financièrement dans le rôle propre infirmier.

Les discours des professionnelles interrogées dans cette étude rejoignent ces constats, en soulignant l'absence de valorisation financière associée aux actes réalisés dans le cadre du protocole vaccinal. Plusieurs IPDE expriment un sentiment de décalage entre l'élargissement des responsabilités et le manque de reconnaissance concrète, qu'elle soit symbolique ou économique. Les deux médecins engagés dans le protocole interrogés dans cette étude partagent cet avis, et l'une d'elle a même expressément formulé des demandes de valorisation financière auprès du département pour les professionnelles déléguées engagées. Ce manque de reconnaissance financière est perçu comme un frein à l'engagement, particulièrement dans des contextes professionnels déjà soumis à une forte charge de travail.

La HAS souligne également l'importance de garantir une équité territoriale dans le soutien aux coopérations. Aujourd'hui, les agences régionales de santé (ARS) ne disposent pas toutes des mêmes moyens ou dynamiques internes pour accompagner les équipes. L'établissement d'un cahier des charges national harmonisé, adossé à un financement spécifique et pérenne, apparaît ainsi comme une condition nécessaire pour assurer une mise en œuvre équitable et sécurisée des protocoles de coopération à l'échelle du territoire national.

Appliquées au contexte de la PMI, ces recommandations rejoignent les constats de cette étude : l'appropriation d'un protocole ne peut pas reposer sur l'initiative individuelle de quelques professionnels motivés. Elle doit s'inscrire dans un environnement institutionnel structuré, soutenant, et reconnaissant l'ensemble des dimensions du travail infirmier en santé publique.

Ces constats permettent de réfléchir aux conditions d'un déploiement plus équitable et durable de ce protocole, en tenant compte des spécificités locales et des limites inhérentes à cette étude qualitative.

3. Transférabilité et limites de l'étude

3.1 Enjeux de transférabilité

Les résultats de cette étude, bien qu'issus d'un contexte départemental spécifique, présentent une transférabilité potentielle vers d'autres territoires confrontés à des problématiques similaires : vulnérabilités des familles, ruptures de suivi pédiatrique et diminution de la couverture vaccinale, démographie médicale en déclin. La diversité des participantes

interrogées, en termes de statuts, d'expérience professionnelle, d'engagement dans le protocole, permet d'illustrer une variété de positionnements et de pratiques, rendant compte de dynamiques professionnelles contrastées mais représentatives des réalités de terrain en PMI.

L'analyse fait ressortir que, pour de nombreuses professionnelles, le protocole de coopération constitue un levier pour améliorer l'accès aux soins préventifs, en renforçant l'autonomie et la continuité vaccinale en PMI. Il participe à une réflexion plus globale sur l'évolution du rôle infirmier en santé primaire, centrée sur le travail en équipe, l'élargissement des compétences et le développement des actions de prévention.

Ces résultats peuvent nourrir à la fois les réflexions locales sur le déploiement des protocoles, et les politiques publiques centrées sur les populations vulnérables, dans une perspective d'équité d'accès aux soins.

3.2 Réflexivité et rigueur méthodologique

L'investigatrice principale, étudiante en formation de puéricultrice dans le cadre d'un cursus double diplômant avec le Master Santé, a mené cette recherche dans le cadre d'un stage de recherche en sciences infirmières au sein du département de la Seine-Saint-Denis. Infirmière diplômée et expérimentée dans les secteurs de la néonatalogie et de la pédiatrie, elle dispose d'une connaissance des enjeux cliniques et organisationnels de la santé de l'enfant. Cette position à la croisée d'une expérience infirmière et d'un regard en construction sur le métier de puéricultrice a enrichi l'analyse, tout en exigeant un effort constant de prise de recul face aux biais possibles.

Par ailleurs, le contexte d'une formation expérimentale adossée à un diplôme universitaire de niveau master, ainsi que les débats actuels sur la reconnaissance des compétences des infirmières spécialisées en pédiatrie, ont pu orienter la sensibilité de l'investigatrice à certains aspects des discours recueillis. Consciente de ces enjeux, l'investigatrice a veillé à maintenir une posture réflexive tout au long du processus de recherche.

Afin de garantir la rigueur de l'analyse, plusieurs mesures ont été mises en œuvre : élaboration d'un guide de codage structuré, application systématique de la méthode d'analyse thématique inductive (Paillé & Mucchielli, 2016), et utilisation du logiciel MaxQDA pour assurer la traçabilité, la transparence et la cohérence du codage. Ces choix méthodologiques visent à limiter les biais d'interprétation et à renforcer la validité des résultats obtenus.

3.3 Limites de l'étude

Comme toute enquête qualitative, cette étude ne vise pas la généralisation statistique des résultats, mais à l'exploration en profondeur de représentations professionnelles contextualisées. Ainsi, certaines limites doivent être soulignées.

Le recours au volontariat peut induire un biais de sélection : les participantes sont potentiellement plus sensibilisées, concernées, voire critiques à l'égard du protocole que d'autres professionnelles du même service. De plus, les résultats reposent exclusivement sur des discours, ce qui peut limiter l'accès à certaines pratiques implicites ou informelles.

Par ailleurs, l'absence de co-investigateur dans l'analyse thématique constitue une limite méthodologique, bien que compensée par la rigueur du processus, le recours à un logiciel d'analyse et la documentation du cheminement analytique.

Au-delà des éléments explicitement formulés par les participantes, certaines tensions implicites ont également émergé de l'analyse.

3.4 Dynamiques institutionnelles et effets non prévus

En parallèle des résultats attendus, l'analyse des entretiens a fait émerger certains effets indirects ou non anticipés, exprimés par les participantes. Plusieurs professionnelles, principalement celles ayant suivi la formation théorique puis arrêté le processus d'engagement dans le protocole, décrivent un décalage entre les intentions initiales du protocole et les conditions concrètes de sa mise en œuvre. Ce décalage se manifeste par un sentiment de mise à l'écart, une absence de concertation lors du déploiement, ou encore une charge de travail supplémentaire perçue comme peu reconnue. Par ailleurs, le flou entourant la répartition des responsabilités entre les acteurs concernés est évoqué comme un facteur de réticence ou d'inquiétude.

Ces observations suggèrent que l'introduction d'un protocole de coopération peut générer des incertitudes, lorsqu'il touche à des dimensions identitaires et organisationnelles du travail. Conçu comme un dispositif opérationnel, le protocole devient ici un point d'appui pour interroger les pratiques collectives, les hiérarchies implicites et les modalités de fonctionnement propres aux équipes de PMI.

4. Recommandations pratiques

Sur la base de ces résultats, il est possible d'identifier plusieurs recommandations pour soutenir la mise en œuvre des protocoles de coopération en PMI :

- Renforcer l'accompagnement institutionnel, notamment par un pilotage local clair, une coordination active avec les responsables hiérarchiques, et un suivi de mise en œuvre.
- Clarifier les responsabilités professionnelles, notamment les procédures d'évaluation clinique, les conditions de délégation, et les limites du rôle infirmier dans la vaccination.
- Revaloriser symboliquement et financièrement l'implication des professionnels, afin de reconnaître leur engagement, favoriser l'adhésion, et éviter les phénomènes de désengagement.
- Développer d'avantages d'outils pédagogiques pratiques (fiches cliniques, référentiels adaptés à la PMI) pour sécuriser l'autonomie des IPDE dans l'évaluation vaccinale.
- Encourager des formations contextualisées et interprofessionnelles, en binôme avec les médecins délégués, afin de renforcer la confiance mutuelle, la coordination et le sentiment d'efficacité professionnelle.
- Réaliser un suivi des professionnels engagés, avec des temps de formations continues ainsi que des espaces d'expression pour les retours d'expériences

Ces propositions peuvent contribuer à améliorer durablement le parcours de soins des usagers en PMI, à condition d'être accompagnées de moyens adaptés, d'un engagement institutionnel fort et d'un climat de travail ouvert à l'évolution des pratiques.

CONCLUSION

La mise en œuvre d'un protocole de coopération vaccinal en PMI dépasse la seule extension des compétences techniques. Elle interroge les modalités d'organisation des services, les dynamiques collectives, et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé exercent et sont reconnus dans leurs rôles. Loin d'être uniforme, l'appropriation du protocole varie selon les dynamiques d'équipe, les soutiens hiérarchiques et les ressources disponibles.

Le protocole de coopération apparaît ainsi comme un levier possible pour renforcer la couverture vaccinale et l'accès à la prévention en PMI, mais sa réussite dépend de conditions précises : clarté des procédures, accompagnement institutionnel, formation contextualisée et valorisation du travail infirmier. Il met également en lumière les enjeux persistants autour de la reconnaissance des compétences des infirmières et des puéricultrices, dans un contexte où les transformations du système de santé exigent adaptation professionnelle, élargissement des compétences, expertise et travail interprofessionnel.

Ces constats invitent à poursuivre la réflexion sur les conditions concrètes d'intégration de tels dispositifs dans les pratiques quotidiennes. Un suivi longitudinal, associé à une évaluation du point de vue des familles, permettrait de mieux saisir les effets réels de ce protocole de coopération local. Une comparaison avec d'autres démarches de coopération locales et nationales, ou avec des dispositifs comme la pratique avancée, pourrait également nourrir les politiques de santé publique.

Enfin, cette étude contribue à éclairer les leviers d'une reconnaissance plus juste et durable des compétences infirmières spécialisées, au service d'un accès aux soins renforcé et équitable à l'échelle d'un territoire pour les enfants et leurs familles.

BIBLIOGRAPHIE

Agence Régionale de Santé Île-de-France. (2024, août 21). *Zonage médecins 2022 : Carte des zones concernées par les aides à l'installation et au maintien des médecins généralistes pour l'Île-de-France*. <https://www.iledefrance.ars.sante.fr/zonage-medecins-2022-carte-des-zones-concernees-par-les-aides-linstallation-et-au-maintien-des>

Agence Régionale de Santé Île-de-France. (2024, octobre 9). *Périnatalité : Programme régional de réduction de la mortalité infantile*. <https://www.iledefrance.ars.sante.fr/perinatalite-programme-regional-de-reduction-de-la-mortalite-infantile>

Allen, D. (2014). *The invisible work of nurses: Hospitals, organisation and healthcare*. Routledge.

Asociación Española de Vacunología. (2018, août 6). Sanidad ultima un Decreto para que las enfermeras puedan administrar la vacuna antigripal sin que sea prescrita por un médico. *Vacunas | Asociación Española de Vacunología*. <https://vacunas.org/sanidad-ultima-un-decreto-para-que-las-enfermeras-puedan-administrar-la-vacuna-antigripal-sin-que-sea-prescrita-por-un-medico/>

Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des Étudiantes. (2024, juin 4). *Enquête d'évaluation de la couverture vaccinale des enfants accueillis en crèche*. ANPDE. <https://www.anpde.asso.fr/presse/vaccination-rsai>

Bandura, A., & Wessels, S. (1997). *Self-efficacy* (pp. 4-6). Cambridge: Cambridge University Press.

Bechini, A., Boccalini, S., Ninci, A., Zanobini, P., Sartor, G., Bonaccorsi, G., Grazzini, M., & Bonanni, P. (2019). Childhood vaccination coverage in Europe : Impact of different public health policies. *Expert Review of Vaccines*, 18(7), 693-701. <https://doi.org/10.1080/14760584.2019.1639502>

Bozzola, E., Spina, G., Russo, R., Bozzola, M., Corsello, G., & Villani, A. (2018). Mandatory vaccinations in European countries, undocumented information, false news and the impact on vaccination uptake : The position of the Italian pediatric society. *Italian Journal of Pediatrics*, 44, 67. <https://doi.org/10.1186/s13052-018-0504-y>

Braun, V., Clarke, V., & Gray, D. (2017). *Collecting Qualitative Data : A Practical Guide to Textual, Media and Virtual Techniques*. Cambridge University Press.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (1999). Impact of vaccines universally recommended for children—United States, 1990-1998. *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, 48(12), 243-248.

Clarke, V., Lehane, E., Mulcahy, H., & Cotter, P. (2021). Nurse Practitioners' Implementation of Evidence-Based Practice Into Routine Care : A Scoping Review. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 18(3), 180-189. <https://doi.org/10.1111/wvn.12510>

Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques, Pub. L. No. Décret n° 2023-736 (2023). <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047948973/>

Dr Braun, F. (2022). *Rapport Braun—Mission Flash sur les Urgences et Soins non Programmés* (p. 60). Ministère chargé de la Santé et de la Prévention. https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_du_docteur_braun_-_mission_flash_sur_les_urgences_et_soins_non_programmes.pdf

Fixsen D.L., Ward, C., Blasé, K., Naoom, S., Metz, A. et Louison L. (2021). Evaluation des éléments moteurs de l'implémentation [Assessing Drivers Best Practices] (C. Pobel-Burtin, M.-L. Bosse & S. Vaillard, Trans]. Chapel Hill, NC: Active Implementation Research Network, <https://www.activeimplementation.org/resources/assessing-drivers-best-practices/>

Gittell, J. H. (2009). *High performance healthcare: Using the power of relationships to achieve quality, efficiency and resilience*. McGraw-Hill.

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203793206>

Gouvernement UK. (2013). *Immunisation by nurses and other health professionals : The green book, chapter 5*. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/immunisation-by-nurses-and-other-health-professionals-the-green-book-chapter-5>

Gras Le Guen, C., & Taquet, A. (2024). *Rapport sur les Assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant*. Ministère chargé de la Santé et de la Prévention.

Grimshaw, J. M., Thomas, R. E., MacLennan, G., Fraser, C., Ramsay, C. R., Vale, L., Whitty, P., Eccles, M. P., Matowe, L., Shirran, L., Wensing, M., Dijkstra, R., & Donaldson, C. (2004).

Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies. *Health Technology Assessment (Winchester, England)*, 8(6), iii-iv, 1-72. <https://doi.org/10.3310/hta8060>

Haute Autorité de santé. (2022, juin 23). *Élargissement des compétences en matière de vaccination des infirmiers, des pharmaciens et des sages-femmes*. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-06/recommandation_vaccinale_elargissement_des_competences_en_matiere_de_vaccination_des_infirmiers_des_pharmaciens_et_des_sage.pdf

Haute Autorité de Santé. (2024a). *Accélérer les coopérations et les partages de tâches entre professionnels de santé*. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3500091/fr/accelerer-les-cooperations-et-les-partages-de-taches-entre-professionnels-de-sante

Haute Autorité de Santé. (2024b). *Stratégie de vaccination contre les infections invasives à méningocoques* (p. 138). https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2024-03/eco_sp_424_recovac_meningo.pdf

INSEE. (2023, juin 14). *Situation démographique en 2021, Mortalité en Seine-Saint-Denis*. INSEE France. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/7627069?sommaire=7624746>

Jacques, M., Lorton, F., Dufourg, M.-N., Bois, C., Launay, E., Siméon, T., Raude, J., Guen, C. G.-L., Lévy-Brühl, D., Charles, M.-A., Chalumeau, M., & Scherdel, P. (2023). Determinants of incomplete vaccination in children at age two in France : Results from the nationwide ELFE birth cohort. *European Journal of Pediatrics*, 182(3), 1019-1028. <https://doi.org/10.1007/s00431-022-04733-z>

Kohn, L., & Christiaens, W. (2014). Les méthodes de recherches qualitatives dans la recherche en soins de santé : Apports et croyances. *Reflets et perspectives de la vie économique*, 4, 67-82. <https://doi.org/10.3917/rpve.534.0067>

Le centre de ressources des partenaires de la Seine-Saint-Denis. (2019). *Projet de santé publique PMI 2019-2021 : La priorisation des actions, Livret 3*. <https://ressources.seinesaintdenis.fr/Projet-de-sante-publique-PMI-2019-2021-La-priorisation-des-actions>

Matulonga Diakiese (ORS Île-de-France), B. (2024, septembre). *La santé des enfants dans les territoires franciliens*. https://onpe.france-enfance-protgee.fr/wp-content/uploads/2024/10/2024_ors_livrable_rapport_sante_enfant.pdf

May, C., Finch, T., Mair, F., Ballini, L., Dowrick, C., Eccles, M., Gask, L., MacFarlane, A., Murray, E., Rapley, T., Rogers, A., Treweek, S., Wallace, P., Anderson, G., Burns, J., & Heaven, B. (2007). Understanding the implementation of complex interventions in health care : The normalization process model. *BMC Health Services Research*, 7, 148. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-7-148>

Observatoire Régional de Santé (ORS). (2018, septembre). *93 Nord—Profil des territoires de coordination*. https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2018/Etude2018_2/2018_profil_territoire_93_nord_1_.pdf

Paillé, P., & Mucchielli, A. (2016). *Chapitre 11. L'analyse thématique. L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (Armand Colin, Vol. 4). Armand Colin. <https://shs.cairn.info/analyse-qualitative-en-sciences-humaines-et-social--9782200614706-page-235>

Patton, M. Q. (2014). *Qualitative Research & Evaluation Methods : Integrating Theory and Practice*. SAGE Publications.

Québec - Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2022). *Habilitation à administrer des produits immunisants—Responsabilités professionnelles et légales—Professionnels de la santé*. <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/habilitation-a-administrer-des-produits-immunisants/>

République française. (2009, juillet 21). *Loi n° 2009-879 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST)* https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000020879543

République française. (2019, juillet 24). *Loi n° 2019-774 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé*. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038824930

Rogers, E. (2003). *Diffusion of Innovations* (5ème édition). Free Press: New York.

Saias, T., Clavel, C., Dugravier, R., Bonnard, A., & Bodard, J. (2018). Maternal and child protection services at home. Results from a national study. *Sante Publique (Vandoeuvre-Les-Nancy, France)*, 30(4), 477-487. <https://doi.org/10.3917/spub.185.0477>

Santé Publique France, Institut Pasteur. (2023). *Infections invasives à méningocoque en France en 2023*. Santé Publique France. <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-prevention-vaccinale/infections-invasives-a-meningocoque/documents/bulletin-national2/infections-invasives-a-meningocoque-en-france-en-2023>

Santé Publique France, & Semaille, C. (2024). *La rougeole en France, bilan annuel 2023*. *Bulletin. Édition nationale*. (p. 16). Santé Publique France. https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/sev_bulletin_vaccination_2024.pdf

Saunders, H., Gallagher-Ford, L., Kvist, T., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2019). *Practicing Healthcare Professionals' Evidence-Based Practice Competencies : An Overview of Systematic Reviews*. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 16(3), 176-185. <https://doi.org/10.1111/wvn.12363>

Sauvegrain, P., Bucourt, M., & Zeitlin, J. (2015). *Understanding the high infant and perinatal mortality rate in a high-mortality district : The example of Seine-Saint-Denis (France)*. *Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire*, n°. 6-7, 116-122. https://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2015/6-7/pdf/2015_6-7_4.pdf

SPF. (2024). *Vaccination en Île-de-France. Bilan de la couverture vaccinale en 2023*. Consulté 22 décembre 2024, à l'adresse <https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/bulletin-regional/2024/vaccination-en-ile-de-france.-bilan-de-la-couverture-vaccinale-en-2023>

Stewart, A. M., Lindley, M. C., & Cox, M. A. (2016). State Law and Standing Orders for Immunization Services. *American journal of preventive medicine*, 50(5), e133-e142. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2015.10.003>

Whitney, C. G., Zhou, F., Singleton, J., & Schuchat, A. (2014). Benefits from Immunization During the Vaccines for Children Program Era—United States, 1994–2013. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 63(16), 352-355.

World Health Organization. (2019). *Vaccines and diseases*. <https://www.who.int/immunization/diseases/en>

World Health Organization, UNICEF, & IA2030. (2021, septembre 23). *Immunization Agenda 2030: A global strategy to leave no one behind*. <https://www.who.int/initiatives/immunization-agenda-2030>

Annexe 1 - Protocole locale de coopération

	<h2 style="text-align: center;">Projet de protocole local de coopération inter professionnelle</h2> <p>Fondé sur les exigences de qualité et de sécurités des protocoles de coopération entre professionnels de santé précisées par le décret du 27 décembre 2019 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039684544/ et après s'être assuré du caractère dérogatoire des actes décrits dans le protocole</p>	<h2 style="text-align: center;">Indexation des annexes</h2> <p>Attention certaines annexes sont obligatoires, cf. tableau récapitulatif infra</p>
I	<p>Intitulé du protocole : Consultation, décision, prescription et réalisation d'une vaccination par un.e infirmier.ère ou infirmière puéricultrice en lieu et place d'un médecin en PMI</p>	<p>Le service de PMI de Seine Saint-Denis dispose d'une majorité d'infirmière puéricultrice dans ses effectifs, le terme infirmière puéricultrice sera donc employé dans l'ensemble du document</p>
II	<p>1. Présentation générale du protocole et de son contexte de mise en œuvre</p> <p><u>Objectifs de mise en œuvre :</u></p> <p>Principal :</p> <ul style="list-style-type: none"> Augmenter la couverture vaccinale et l'offre de vaccination pour tous les enfants d'âge PMI Les décrets n° 2023-736 et n° 2023-737 du 8 août 2023 fixent de nouvelles compétences vaccinales pour les infirmier.es exerçant au sein d'un établissement de santé, qui peuvent prescrire et administrer l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal en vigueur aux personnes prises en charge par l'établissement dont ils relèvent et âgées de onze ans et plus, ainsi qu'aux personnels, « selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ». Ils peuvent également prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes de onze ans et plus, ciblées ou non par les recommandations vaccinales. Le public de PMI étant âgé de moins de six ans, une dérogation d'âge est nécessaire pour permettre aux infirmier.es puéricultrice.rices de consulter, décider, prescrire et réaliser une vaccination. <p>Secondaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> Améliorer la prise en charge de l'enfant, en permettant la vaccination lors des consultations réalisées par un.e infirmier.ère puéricultrice.rice, en diminuant les délais de rendez-vous et d'attente pour une meilleure qualité de prise en charge (éviter les retards et les ruptures vaccinales). Optimiser le temps médical dans une réflexion de prise en charge coordonnée Optimiser le parcours de prise en soin de l'enfant non calqué sur le calendrier vaccinal pour le médecin, mais en cohérence avec les compétences professionnelles existantes dans les centres de PMI (alternance de consultations médicales et paramédicales). Pour le délégué : valorisation des compétences acquises et de la prise en soin de l'enfant. Pour le délégant : optimisation du temps médical, dans le cadre d'une coordination d'équipe. <p><u>Patients concernés par le protocole</u> : Enfant d'âge PMI, correspondant aux critères d'inclusion du protocole.</p> <p><u>Intervalle d'âge des patients</u> : de 6 semaines à 6 ans</p> <p><u>Professionnels concernés</u> Qualification professionnelle et éventuellement spécialité des délégants : Médecin, ayant une expérience d'un an minimum dans une équipe de PMI. Qualification professionnelle et éventuellement spécialité des délégués : infirmier.ère puéricultrice.rice D.E, ayant une expérience d'un an minimum dans une équipe de circonscription de PMI.</p> <p><u>Lieux de mise en œuvre (établissement de santé ou médico-social, structure de soins de ville, domicile des patients...):</u> Le protocole est mis en œuvre dans des locaux qui répondent aux normes en vigueur des centres de PMI et qui répondent aux exigences d'un cabinet médical en termes d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène et de respect des droits des patients. Les services d'urgences doivent pouvoir intervenir en moins de 30 minutes en cas de nécessité.</p>	<p>Annexe n° 1 : Données du département concernant la vaccination, la démographie médicale et les lieux de PMI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/bulletin-regional/2022/bulletin-de-sante-publique-vaccination-en-ile-de-france.-avril-2022 - https://ile-de-france.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-245/34401/demographie_medicale_en_ssd_evolution_de_2010_a_2019.pdf - https://seinesaintdenis.fr/-PMI-

		<p><u>Matériel</u> : Le délégué dispose de tout le matériel nécessaire à la réalisation de la consultation vaccinale notamment un réfrigérateur adapté au stockage des vaccins avec contrôle continu de la température.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le calendrier vaccinal en cours. • Le système d'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) • Un protocole de conduite à tenir actualisé en cas de choc anaphylactique avec le matériel médical d'urgence (annexe 6) • Une fiche de déclaration des événements indésirables (EI) et des vigilances (annexe 8) 	
III	<p>2. Critères d'inclusion des patients (définir précisément tous les critères)</p>	<p>Le délégué analyse la situation clinique par la réalisation d'un entretien préalable</p> <p><u>Critère 1</u> : Enfants âgés entre 6 semaines et moins de 6 ans, non à jour pour un ou plusieurs vaccins, parmi les vaccins cités dans la liste des actes dérogatoires.</p>	Annexe 2. Fiche de suivi de l'enfant dans le cadre du protocole de coopération -vaccination, incluant la vérification des critères d'éligibilité au protocole et de recueil du consentement du patient
	<p>3. Critères de non-inclusion des patients (ces critères peuvent être liés à la présence de complications de la pathologie concernée ou à d'autres facteurs)</p>	<p><u>Critère 1</u> : première vaccination par hexavalent chez un enfant né prématuré (<33 SA) de moins de trois mois ou de poids de naissance de moins de 1500gr.</p> <p><u>Critère 2</u> : Antécédents de contre-indication à la vaccination</p> <p><u>Critère 3</u> : Allergies avérées aux protéines de l'œuf ou de poulet, de gélatine et d'aminosides</p> <p><u>Critères 4</u> : Présence d'un trouble de l'hémostase ou traitement anticoagulant</p> <p><u>Critère 5</u> : Enfant ayant bénéficié d'une transfusion ou d'une injection d'immunoglobuline les 11 derniers mois</p> <p><u>Critère 6</u> : présence d'un état d'immunodépression ou enfant dont la mère a reçu une biothérapie durant la grossesse, ou enfant né d'une mère séropositive pour le VIH.</p> <p><u>Critère 7</u> : Antécédents d'effet secondaire inhabituel lié à une vaccination</p> <p><u>Critère 8</u> : fièvre > 38°5 ou altération de l'état général en l'absence de fièvre ou poussée évolutive d'une maladie</p> <p><u>Critère 9</u> : enfant n'ayant jamais consulté de médecin, ou pas consulté depuis un an</p> <p><u>Critère 10</u> : vaccination spécifique de l'enfant voyageur</p> <p><u>Critères d'exclusion temporaire du protocole</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fièvre > 38°5 avec signes d'infection aiguë, En présence de ce critère, un RDV est donné à une date ultérieure avec le délégué ou le médecin délégué • Enfants dont le.s responsable.s légal. aux exprime.nt des difficultés de compréhension 	
	<p>4. Organisation de l'inclusion et modalités d'information et d'accord des patients (ou celui de l'entourage pour les mineurs et les personnes sous mesure de protection¹ si inclus)</p>	<p><u>Préciser à quel moment, comment et par qui s'effectue l'inclusion</u> :</p> <p>Le délégué effectue systématiquement le questionnaire auprès du parent. En présence d'au moins un critère de non-inclusion du protocole, ou si le responsable légal de l'enfant répond « oui » à l'une des questions du questionnaire concernant les contre-indications, il sera redirigé vers le médecin.</p> <p><u>Modalités d'information et de recueil du consentement</u> : oral et écrit</p> <p>L'information du patient est réalisée avant la prise en charge par affichage en salle d'attente (annexe n°9), puis au moment de la consultation par les explications données par le délégué ou le délégué.</p> <p>Le responsable légal de l'enfant est informé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • De la possibilité de bénéficier d'une vaccination par le délégué en lieu et place d'un médecin • Du caractère dérogatoire de cet acte. • De la nécessité, conformément aux obligations et recommandations, de réaliser ces vaccinations. • Des modalités d'organisation de cette vaccination. • Du caractère volontaire de la participation à ce protocole (consentement consigné dans le dossier) • Des modalités de prise en charge en cas de refus d'intégrer le protocole. • Du partage d'informations médicales le concernant nécessaire à la délégation de tâche • De la possibilité de refuser la vaccination dans le cadre du protocole. Dans ce cas, la vaccination est faite par un médecin. Cette information est délivrée par : <ul style="list-style-type: none"> ○ L'auxiliaire de puériculture lors de la prise de RDV et/ou à son arrivée 	

¹ Dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du CSP https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036515027/

	<ul style="list-style-type: none"> ○ L'infirmier.ère puériculteur.rice délégué.e ○ Par voie d'affichage et éventuellement un autre support de communication selon des modalités propres à chaque centre et de manière à laisser au.x responsable.s légal.aux de l'enfant suffisamment de temps de réflexion pour donner ou non son consentement. ○ Par le médecin déléguant <p>Lors de la consultation avec le.la délégué.e:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cette dernière vérifie la bonne compréhension de l'information délivrée. ● S'assure du consentement du.des responsable.s légal.aux. ● Trace son consentement dans le dossier patient numérique ou papier. ● Consigne dans le carnet de santé l'acte réalisé ● Renseigne le dossier patient (+ monospace.santé à l'avenir) 	
--	---	--

IV

6. Description synthétique par un algorithme du parcours du patient dans le cadre du protocole incluant l'inclusion, les étapes de prise en charge, la réorientation vers le déléguant ou le recours à une procédure d'urgence en cas d'identification d'un critère d'exclusion ou d'événement intercurrent...

Ci-contre exemple d'algorithme à titre indicatif, à compléter ou modifier selon les spécificités propres à chaque projet de protocole

Si le protocole comprend plusieurs parcours, décrivez chaque sous-parcours par un algorithme distinct afin d'éviter les algorithmes trop complexes

	<p>7. Liste de toutes les dérogations envisagées : lister tous les actes et activités dérogatoires aux décrets de compétences des délégués prévus pour la mise en œuvre du protocole, de préférence selon un déroulé chronologique. Pour chaque dérogation, rédiger une annexe comprenant l'arbre décisionnel associés aux documentations et outils nécessaires : ordonnances préétablies, fiches d'information ou de conseils, programme de formation si le choix est fait de segmenter la formation dérogation par dérogation</p> <p><i>Nb : les dérogations peuvent porter sur la réalisation d'exams cliniques ou complémentaires, la réalisation de tests, la prescription d'exams complémentaires ou de traitements hors compétences des délégués, sans oublier celles relatives aux entretiens avec les patients</i></p>	<p><u>Dérogation 1</u> : Evaluation du statut vaccinal de l'enfant <u>Dérogation 2</u> : Evaluation de l'absence ou la présence de contre-indications (Analyse de la situation clinique par la réalisation d'un entretien préalable <u>Dérogation 3</u> : Choix et prescription de vaccination à réaliser avec les vaccins suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaccin hexavalent : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae type b, hépatite B, • Vaccin pentavalent : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae type b, • Vaccin tétravalent : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche • Vaccins méningococciques (A, B, C, W, Y) • Vaccin pneumococcique conjugué • Vaccin pneumococcique polysaccharidique après l'âge de 2 ans • Vaccin Rubéole, Oreillons, Rougeole • Vaccin rotavirus • Vaccin grippe • Vaccin hépatite A pour les populations à risque • Vaccin BCG <p><u>Dérogation 4</u> : Le cas échéant, réalisation de ce vaccin (acte non dérogatoire) <u>Dérogation 5</u> : Prise en charge de la douleur (acte non dérogatoire) <u>Dérogation 6</u> : Gestion des effets indésirables immédiats des vaccins réalisés. <u>Dérogation 7</u> : Mise à jour et signature du carnet de santé, et du dossier patient <u>Dérogation 8</u> : Evaluation sur le statut vaccinal des parents et recommandations sur la mise à jour des vaccins si besoin.</p>	<p>Annexe 3 : Ordonnance type de prescription</p>
V	<p>8. Modalités envisagées pour le partage des données de santé et la coopération entre délégués et délégués.</p>	<p><u>Modes de collecte, de traçabilité et de partage des données de santé entre délégués et délégués</u></p> <p>Les informations relatives à la consultation (résultat de l'interrogatoire, absence de CI...) et les vaccinations effectuées, les problèmes rencontrés et les modalités de prise en charge sont consignées dans le dossier (numérique ou papier) de l'enfant, consultable par le médecin délégué ainsi que dans son carnet de santé.</p> <p>Le « dossier patient » comporte une « fiche vaccination », permettant au professionnel réalisant la vaccination, d'y consigner le nom du vaccin, le numéro de lot, ainsi que la date de péremption du produit.</p> <p>Le dossier patient est partagé entre les professionnels exerçant dans le centre de PMI. Le médecin peut donc à tout moment consulter le dossier patient d'un enfant vu par l'infirmière puéricultrice.</p> <p>Il existe également dans le dossier patient, un espace de communication ciblée, où des questions ou des remarques peuvent être faites par l'infirmière puéricultrice directement au médecin.</p>	
	<p>9. Modalités de transmission des informations à l'ensemble des professionnels de santé concernés par la prise en charge du patient afin d'assurer la continuité des soins : au médecin traitant, s'il n'est pas le délégué, aux et autres professionnels de santé</p> <p><i>Prioriser un cadre sécurisé de transmission</i></p>	<p>La transmission des informations se fait par le Dossier patient numérique partagé à l'ensemble de l'équipe de PMI. Les transmissions se feront par l'intermédiaire du carnet de santé pour les autres professionnels de santé externe au service. Un courrier spécifique permet d'informer le médecin traitant.</p>	<p>Annexe n° 4 : Modèle type de courrier d'information au médecin traitant</p>
VI	<p>10. Conditions d'expérience professionnelle et de formation complémentaire théorique et</p>	<p><u>Prérequis : qualification (diplôme) et expérience professionnelle (durée et lieu d'expérience) des délégués</u></p> <p>Infirmière puéricultrice D.E, exerçant en PMI</p> <p>Avoir acquis toutes les compétences évaluées sur la grille de compétences</p>	<p>Annexe n°5 : Grille des compétences à acquérir lors de la formation par le délégué</p>

<p>pratique requises des professionnels délégués Le programme de formation doit être validé par le délégué avant la mise en œuvre du protocole</p>	<p><u>Formation théorique : durée et contenu si possible validés par les CNP concernés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Compétences à acquérir en rapport avec les actes et activités délégués <p>Le/la délégué.e devra :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connaître le calendrier vaccinal adapté aux enfants de 0 à 6 ans (obligations et recommandations en vigueur) et les spécificités propres au territoire • Connaître la distinction entre les vaccins dTcaP et DTcaP et entre vaccin Pneumocoque conjugué et vaccin Pneumocoque polysaccharidique • Être capable d’apprécier le statut vaccinal de l’enfant au regard du calendrier vaccinal (savoir repérer un retard de vaccination) • Être capable de rédiger une prescription de vaccin (en respectant les conditions de prescription des différents vaccins concernés par le protocole). • Être capable de réaliser les vaccinations : Sites de vaccination et voies d’administration et être capable de réaliser une injection intra dermique • Connaître les indications, contre-indications et précautions d’emploi des vaccins concernés par le protocole. (grille d’entretien pré-vaccinal, annexe 02) • Être capable de reconnaître les signes d’alerte et les effets indésirables immédiats et leurs prises en charge • Être capable d’informer et conseiller le/la.les responsable.s légal.e.aux de l’enfant, notamment sur les effets secondaires immédiats et différés. • Être capable de transcrire dans le dossier du patient et le carnet de santé les informations relatives aux actes réalisés • Être capable de déclarer les effets indésirables au centre de pharmacovigilance • Identifier les situations où l’appel à un médecin est nécessaire • Maîtriser les gestes d’urgence • Mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs <p>Objectifs pédagogiques : à la fin de la formation le délégué sera capable d’assurer la vaccination d’un enfant, respectant les modalités définies par le protocole.</p> <p>Modalités de la formation théorique des délégué(e)s : délivrée par le bureau technique (médecin chef et infirmière puéricultrice) et son contenu validé par un médecin compétent en vaccinologie. Les médecins déléguant pourront compléter et actualiser les connaissances des délégués.</p> <p>Durée minimale de la formation théorique : 8 Heures (deux demi-journées de 4 heures).</p> <p>Validation de la formation théorique par une évaluation des connaissances, qui est réalisée à l’issue de la formation théorique par le bureau technique. Le délégué reçoit une attestation à l’issue de sa formation.</p> <p>Modalités de la formation pratique par compagnonnage et démarche graduée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avoir participé au minimum à deux demi-journées de consultations médicales de vaccination (comprenant chacune au minimum 5 actes de vaccination) • Avoir réalisé au minimum deux demi-journées de vaccination (comprenant au total 10 actes de vaccination dont 5 actes de vaccination intradermique) en présence du délégant. L’évaluation se fera aussi bien sur le geste technique, que sur la démarche globale de vaccination. <p>Validation de la formation pratique : A l’issue de la formation pratique, une évaluation des compétences du (de la) délégué(e), nécessaire à la mise en œuvre du protocole, est réalisée par le médecin formateur selon une grille explicite signée et datée par ce dernier avec délivrance d’une attestation.</p> <p>L’ensemble de ces compétences théoriques et pratiques doivent être acquises pour que le/la délégué.e puisse adhérer au protocole</p>	<p>Programme de formation théorique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un rappel concernant les pathologies concernées et les spécificités liées au jeune enfant • La définition et les principes et bases immunologiques de la vaccination : historique, réponse immune, classification des vaccins • Les différents types de vaccins inscrits au calendrier vaccinal : Vaccinations obligatoires et recommandations et calendrier vaccinal de l’enfant • Définir vaccins combinés, vaccins conjugués, primovaccination, rappel, rattrapage • Selon la maladie : épidémiologie, rappel clinique, caractéristiques du vaccin, objectifs de la vaccination, effets secondaires • L’appréciation du statut vaccinal • L’entretien préalable à la vaccination avec le responsable légal de l’enfant : <ul style="list-style-type: none"> ○ Lecture d’un carnet de santé ou/et des vaccinations des enfants ○ Conduite à tenir en cas d’absence de carnet ○ Indication des vaccins ○ Circonstances devant conduire à différer la vaccination • Les conditions de prescription des différents vaccins concernés par le protocole • Sites de vaccination et voies d’administration • Les indications (recommandations et obligations) contre-indications et précautions d’emploi des vaccins concernées par le protocole. • Les effets indésirables de ces vaccins et leur prise en charge. • La conduite à tenir en cas de situations d’urgence (choc anaphylactique en particulier) • Les grilles d’aide à la décision • Les modalités de retranscription des données vaccinales dans le dossier de l’enfant • Le dispositif de pharmacovigilance et les modalités de déclaration • Mise en situation clinique • Gestion de la douleur • Hésitation ou réticence vaccinale de la part de le/la.les responsable.s légal.e.aux de l’enfant <p>Formation complémentaire pour la réalisation du BCG</p> <p>Formation Chaîne du froid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservation des vaccins et chaîne du froid • Réception • Stockage des vaccins dans le centre • Principe du fridge Tag • Gestion rupture de la chaîne du froid
---	---	---

		<p>Maintien des compétences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre minimal de patients (ou d'actes) devant être pris en charge sur une période à définir pour le maintien des compétences : une consultation de puéricultrice minimum par semaine, avec deux patients vaccinés par séance. • <u>Modalités de formation continue :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Suivi des compétences lors de réunions trimestrielles et lors de l'entretien annuel d'évaluation avec le responsable de circonscription. ○ <u>Actualisation des connaissances :</u> Le délégué et le délégant devront assister à l'ensemble des conférences vaccinales (en présentiel, en visio ou en différé) se déroulant sur l'année. L'attestation de présence devra être fournie au bureau technique. • <u>Réunions (trimestrielles la première année, puis semestrielles) de suivi du protocole.</u> Les problèmes rencontrés sont analysés, notamment les événements indésirables (EI) déclarés, les solutions identifiées et le suivi de leur mise en œuvre envisagé au cours de ces réunions. A cette occasion, les vaccinations réalisées peuvent être analysées, soit pour certains enfants identifiés par le délégué ou le délégant (problèmes rencontrés), soit pour des dossiers pris au hasard. <p>Réunions de coordination pluridisciplinaire trimestrielles de suivi du protocole entre délégants, délégués et professionnels participant à la prise en charge des enfants et leurs responsables légaux (secrétaire, ...). Elles permettent de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valider les procédures • Évaluer l'appropriation du dispositif par le délégué • Faire une revue de l'activité du semestre écoulé : énumération du nombre de nouveaux dossiers, du nombre de dossiers de suivi, du nombre de rendez-vous pris et honorés, nombre de partenaires, nombre de vaccins préconisés faits, nombre d'orientations préconisées (cumul), nombre d'orientations réalisées / préconisées (cumul) ...de l'évolution et des perspectives du réseau partenarial. • Évaluer les indications de vaccinations posées par les délégués pour tous les dossiers, ou, s'ils sont trop nombreux ceux ayant posé problème, ou à partir d'un échantillon aléatoire. • Identifier et analyser les discordances et analyser les résultats des indicateurs de qualité • Analyser les motifs de refus des responsables légaux des enfants d'entrer dans le protocole • Remplir le registre des événements indésirables et analyser les difficultés <p>Réunion annuelle de l'équipe pluridisciplinaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étudier les statistiques de la dynamique de l'année écoulée • Échanger sur des pratiques, et études de cas • Identifier les différentes difficultés rencontrées • Expliquer les mesures correctives nécessaires • Analyser les questionnaires de satisfaction (annexe 7) • Intégrer les nouveautés 	<ul style="list-style-type: none"> • Bonnes pratiques lors d'une séance de vaccination • Conduite à tenir en cas de fermeture de centre
VII	<p>11. Disponibilité et interventions requises du professionnel délégant. Les critères d'alerte spécifiques à chaque dérogation par le délégué au délégant pour supervision ou réorientation doivent être indiqués dans chaque arbre décisionnel, en précisant les délais de prise en charge</p>	<p>En cas d'urgence, le délégué doit suivre la procédure indiquée dans ce protocole.</p> <p><u>Mode d'organisation en cas d'absence programmée et non programmée du délégant/du délégué :</u></p> <p>En cas d'absence programmée ou non programmée du délégant et en l'absence d'un autre médecin délégant, le délégué préviendra les familles et reprogrammera un rendez-vous avec la puéricultrice ou le médecin délégant en fonction des délais.</p> <p><u>Modalités de supervision par le délégant :</u></p> <p>Le délégant peut être joignable à distance pour répondre aux questions du (de la) délégué(e). Des points réguliers avec le délégant doivent être organisés, notamment à la lumière des problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de ce protocole. (Tous les mois le premier semestre, puis de façon trimestriel).</p> <p>Ces rencontres permettent de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier les causes de non vaccinations • Analyser les motifs de refus des responsables légaux des enfants d'entrer dans le protocole • Analyser les événements indésirables rencontrés (document unique par usager) et les différents problèmes rencontrés 	

		<p><u>Critères d’alerte généraux au délégant et de réorientation par le délégué vers le délégant en sus des retours au délégant prévus par les arbres décisionnels, en précisant les délais (ex : difficultés de coordination, dégradation rapide de l’état du patient, demande du patient de sortie du protocoles...)</u> :</p> <p>Modalités de gestion des urgences (<i>mode de contact, délai d’intervention, conduite à tenir en cas de délégant absent ou non joignable</i>)</p> <p><i>Critères d’alerte</i></p> <p>Les critères d’alerte selon le niveau de prise en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1er niveau : lors de l’orientation de l’enfant, le déroulé de l’algorithme permet au délégué de décider d’inclure ou d’exclure l’enfant de la consultation infirmière (annexe 2). La délégation s’interrompt au moindre doute Selon la situation, un nouveau rendez-vous sera pris ou l’orientation vers une consultation médicale sera faite. • 2ème niveau : Après la vaccination, si un élément d’information nouveau ou un événement clinique imprévu (malaise, douleur inhabituelle, vomissement...) survient, le délégué sollicite le médecin délégant ou un médecin de PMI identifié, qui jugera des suites utiles à donner (annexe 2) • 3ème niveau : En cas d’urgence (dégradation rapide de l’état de l’enfant), la prise en charge immédiate des enfants se fait selon un arbre décisionnel générique (Annexe 6). Le délégué fait appel au service d’urgences. Le matériel d’urgence est disponible, vérifié. La traçabilité de la vérification est effective. <p>Selon les interventions du délégant, les alertes sont tracées dans le registre des évènements indésirables</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans chaque centre, la trousse et le protocole doit être laissée dans un endroit facile d’accès et connu de tous les professionnels. 	<p>Annexe n° 6 : Protocole de conduite à tenir en cas de réaction Post Vaccinale</p>												
<p>VIII</p>	<p>12. Principaux risques liés à la mise en œuvre du protocole. Procédure d’analyse des pratiques et de gestion des risques. <i>Prioriser une organisation en équipe</i></p>	<p><u>Risques identifiés à chaque étape de la mise en œuvre du protocole, en indiquant les mesures préventives prévues pour chaque risque identifié :</u></p> <table border="1" data-bbox="804 1108 2148 1915"> <thead> <tr> <th data-bbox="804 1108 1092 1178">Etape de la prise en charge</th> <th data-bbox="1092 1108 1368 1178">Identification des risques</th> <th data-bbox="1368 1108 1745 1178">Analyse des risques</th> <th data-bbox="1745 1108 2148 1178">Solutions à mettre en place</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="804 1178 1092 1619"> <p>1-Prise de rendez-vous par l’auxiliaire de puériculture pour une demande de consultation incluant un besoin de vaccination</p> <p>Orientation vers l’infirmière puéricultrice déléguée</p> </td> <td data-bbox="1092 1178 1368 1619"> <p>Mauvaise orientation de l’enfant</p> <p>Retard dans le délai de vaccination</p> </td> <td data-bbox="1368 1178 1745 1619"> <p><u>Causes liées au représentant légal de l’enfant</u> :</p> <p>- mauvaise compréhension</p> <p><u>Causes liées aux professionnels</u> :</p> <p>- File active trop importante / permanence des professionnels -</p> <p>Oubli ou méconnaissances des critères d’orientation</p> </td> <td data-bbox="1745 1178 2148 1619"> <p>-Formation des AP qui prennent les rendez-vous</p> <p>-Utilisation du logiciel Nova pour le suivi de la file active des enfants</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="804 1619 1092 1915"> <p>2-Accueil de l’enfant et de son responsable légal par le délégué qui :</p> <p>- Vérifie l’identité de l’enfant</p> <p>- informe de la prise en charge dans le</p> </td> <td data-bbox="1092 1619 1368 1915"> <p>Absence de Consentement</p> <p>Information transmise non tracée.</p> <p>Consentement du patient ou de son</p> </td> <td data-bbox="1368 1619 1745 1915"> <p><u>Causes liées au responsable légal de l’enfant</u> :</p> <p>-mauvaise compréhension ou incapacité à comprendre</p> <p><u>Causes liées aux professionnels</u></p> <p>- le délégué oublie d’informer le responsable légal de l’enfant</p> </td> <td data-bbox="1745 1619 2148 1915"> <p>- Support écrit</p> <p>- Formation du délégué et mise à jour des connaissances</p> <p>- Traçabilité dans le registre vaccination</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Etape de la prise en charge	Identification des risques	Analyse des risques	Solutions à mettre en place	<p>1-Prise de rendez-vous par l’auxiliaire de puériculture pour une demande de consultation incluant un besoin de vaccination</p> <p>Orientation vers l’infirmière puéricultrice déléguée</p>	<p>Mauvaise orientation de l’enfant</p> <p>Retard dans le délai de vaccination</p>	<p><u>Causes liées au représentant légal de l’enfant</u> :</p> <p>- mauvaise compréhension</p> <p><u>Causes liées aux professionnels</u> :</p> <p>- File active trop importante / permanence des professionnels -</p> <p>Oubli ou méconnaissances des critères d’orientation</p>	<p>-Formation des AP qui prennent les rendez-vous</p> <p>-Utilisation du logiciel Nova pour le suivi de la file active des enfants</p>	<p>2-Accueil de l’enfant et de son responsable légal par le délégué qui :</p> <p>- Vérifie l’identité de l’enfant</p> <p>- informe de la prise en charge dans le</p>	<p>Absence de Consentement</p> <p>Information transmise non tracée.</p> <p>Consentement du patient ou de son</p>	<p><u>Causes liées au responsable légal de l’enfant</u> :</p> <p>-mauvaise compréhension ou incapacité à comprendre</p> <p><u>Causes liées aux professionnels</u></p> <p>- le délégué oublie d’informer le responsable légal de l’enfant</p>	<p>- Support écrit</p> <p>- Formation du délégué et mise à jour des connaissances</p> <p>- Traçabilité dans le registre vaccination</p>	
Etape de la prise en charge	Identification des risques	Analyse des risques	Solutions à mettre en place												
<p>1-Prise de rendez-vous par l’auxiliaire de puériculture pour une demande de consultation incluant un besoin de vaccination</p> <p>Orientation vers l’infirmière puéricultrice déléguée</p>	<p>Mauvaise orientation de l’enfant</p> <p>Retard dans le délai de vaccination</p>	<p><u>Causes liées au représentant légal de l’enfant</u> :</p> <p>- mauvaise compréhension</p> <p><u>Causes liées aux professionnels</u> :</p> <p>- File active trop importante / permanence des professionnels -</p> <p>Oubli ou méconnaissances des critères d’orientation</p>	<p>-Formation des AP qui prennent les rendez-vous</p> <p>-Utilisation du logiciel Nova pour le suivi de la file active des enfants</p>												
<p>2-Accueil de l’enfant et de son responsable légal par le délégué qui :</p> <p>- Vérifie l’identité de l’enfant</p> <p>- informe de la prise en charge dans le</p>	<p>Absence de Consentement</p> <p>Information transmise non tracée.</p> <p>Consentement du patient ou de son</p>	<p><u>Causes liées au responsable légal de l’enfant</u> :</p> <p>-mauvaise compréhension ou incapacité à comprendre</p> <p><u>Causes liées aux professionnels</u></p> <p>- le délégué oublie d’informer le responsable légal de l’enfant</p>	<p>- Support écrit</p> <p>- Formation du délégué et mise à jour des connaissances</p> <p>- Traçabilité dans le registre vaccination</p>												

	<p>cadre du protocole (Prise en charge par un(e) PDE en lieu et place d'un médecin)</p> <p>-Vérifie la compréhension du protocole - Recueille le consentement du responsable légal de l'enfant</p>	<p>tuteur (si mineur) non recueilli</p> <p>Erreur d'identification</p>	<p>- le délégué n'explique pas clairement le principe du protocole de coopération -le délégué n'informe pas le responsable légal de l'enfant des risques et avantages de la vaccination - oubli par le délégué du recueil du consentement du responsable légal de l'enfant - le délégué ne transmet pas l'information délivrée</p> <p><u>Causes liées à l'organisation :</u> - défaut de gestion de la file active ou file active trop importante pour la prise en charge - manque de temps Manque de support écrit.</p>	<p>- Check-list pour le délégué des informations à recueillir lors de la consultation (formulaire de consultation)</p>	
	<p>3-Verification des contre-indications, des critères d'inclusion et d'exclusion</p>	<p>Risque d'effets secondaires /de complications</p>	<p><u>Causes liées au responsable légal de l'enfant :</u> - Méconnaissance ou oubli de ses antécédents</p> <p><u>Causes liées aux professionnels</u> - Non vérification auprès du responsable légal de l'enfant - Mauvaise interprétation d'une réponse du responsable légal de l'enfant</p> <p><u>Causes liées à l'organisation</u> - Manque de temps</p>	<p>- Formation du délégué</p> <p>- Check-list pour le délégué des informations à recueillir lors de la consultation (formulaire de consultation)</p> <p>- La traçabilités de la décision dans le registre de vaccination et dans le carnet de santé.</p>	
	<p>4-Evaluation du statut vaccinal par le délégué(e)</p>	<p>Risque de sur-vaccination</p> <p>Risque de sous-vaccination</p>	<p><u>Causes liées au représentant légal de l'enfant :</u> - méconnaissances ou oubli de son statut vaccinal</p> <p><u>Causes liées aux Professionnels :</u> - Information recueillie incomplète - Mauvaise prise en compte des recommandations - Recommandations non actualisées - mauvaise interprétation des vaccins reçus antérieurement</p>	<p>-Information du responsable légal de l'enfant lors de la prise de rendez-vous</p> <p>- Formation du délégué</p> <p>- Calendrier vaccinal actualisé Disponible, et mettre à disposition du délégué la liste des noms commerciaux des vaccins et de leur composition précisant quels vaccins peuvent être considérés comme équivalents et quels vaccins sont interchangeable. Prévoir également une procédure pour des vaccinations faites à</p>	

				l'étranger avec des vaccins inconnus en France (nom des vaccins et abréviations utilisées. Ex : MMR pour ROR)	
	5- Prescription de la vaccination par le délégué au moment de la consultation	Prescription non conforme	<u>Causes liées aux professionnels :</u> - non-respect des protocoles et arbres décisionnels - problème d'identitovigilance - mauvaise connaissance du délégué <u>Causes liées à l'organisation :</u> - connaissance erronée de vaccinations antérieures liée à une mauvaise retranscription de consultations antérieures ou défaut d'écriture dans le carnet de santé.	- Formation du délégué - Calendrier vaccinal actualisé disponible - Traçabilité de la prescription dans le dossier de l'enfant - Utilisation conforme du dossier patient	
	6-Réalisation de la vaccination	Injection d'un mauvais vaccin (vaccin différent de celui qui était indiqué) Injection d'un vaccin périmé ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid Injection d'un vaccin d'aspect anormal non repéré (particules, contenant abimé...) Mauvaise voie d'administration, mauvais site d'administration Mauvaise dose vaccinale (Vaccin incomplètement administré) Administration douloureuse	<u>Causes liées à l'enfant :</u> - Anxiété, - état dégradé, - agitation, refus... <u>Causes liées aux professionnels</u> - Défaut de formation du délégué - Méconnaissance de la gestion de la douleur <u>Causes liées à l'organisation</u> - Erreur de prescription - Défaut dans le suivi et la gestion des vaccins - Manque de temps - Défaut de maintenance et logistique du matériel (réfrigérateur...)	- Formation du délégué - utilisation des différents protocoles et arbres décisionnels du protocole - Check-list : vérification du vaccin avant l'injection (date de péremption, aspect...) - Traçabilité conforme de la vaccination - Disponibilité et supervision du délégant (ou d'un médecin de PMI). - Présence du matériel Adhoc et maintenance organisée (respect de la chaîne du froid, utilisation de fridgtag...) - Gestion de la douleur	

		Vaccination impossible du fait d'une anxiété/agitation importante de l'enfant.		-Sollicitation des AP pour divertir l'enfant ...
	7-Surveillance de l'enfant Pendant 15 minutes après la vaccination	Non prise en charge des effets secondaires immédiats (douleur, malaise, malaise vagal, choc anaphylactique...) dû à un manque de surveillance post vaccination	<u>Causes liées au responsable légal :</u> - Départ du patient (refus...) -Non compréhension <u>Causes liées aux professionnels :</u> - Non disponibilité du délégué - Défaut de connaissance du délégué <u>Causes liées à l'organisation :</u> - Manque de temps : file active trop importante -Locaux non adaptés à la surveillance de ces patients	-Organisation du centre pour permettre la permanence des soins, d'un point de vu des locaux et d'un point de vu organisationnel (une AP doit être disponible pour surveiller l'enfant si le délégué poursuit son activité avec un autre patient). Evènement indésirable à signaler systématiquement, analyse lors des réunions trimestrielles de suivi du protocole.
	8- Prise en charge des éventuels effets indésirables liés à la vaccination.	Mauvaise gestion par le délégué des réactions vaccinales mineures Mauvaise gestion par le délégué des effets indésirables graves liés au vaccin Mauvaise gestion des effets secondaires post vaccination par le représentant légal	<u>Causes liées au représentant légal de l'enfant :</u> -Mauvaise compréhension des informations délivrées - Mauvaise appréciation de l'état de l'enfant <u>Causes liées aux Professionnels :</u> -mauvaise connaissance des effets secondaires mineurs et graves pouvant survenir après une vaccination. -Mauvaises recommandations auprès du représentant légal pour gérer les EI de l'enfant à distance de la vaccination. -Mauvaise gestion des effets secondaires -Mauvaise transmission des EI <u>Causes liées à l'organisation :</u> -Mauvaise coordination de l'équipe pour gérer une situation d'urgence -Mauvaise organisation de la permanence des soins.	-Information du responsable légal de l'enfant des effets secondaires, de la conduite à tenir en cas de survenue -S'assurer de la bonne compréhension du représentant légal de la surveillance et de la prise en charge des EI mineurs post vaccination -Affiche d'information du patient -Formation du délégué -Mise à disposition d'une Conduite à tenir en fonction de risques d'effets secondaires immédiats et du matériel nécessaire en cas d'urgences notamment en ce qui concerne le choc anaphylactique - Affichage actualisé du planning de présence médicale

				<ul style="list-style-type: none"> -Formation des délégués aux gestes d'urgences -exercices réguliers de gestion de situations d'urgence en équipe. -Mise à disposition des formulaires de déclaration d'incident et Déclaration à la pharmacovigilance en cas d'EI « inhabituel » 	
	09-Actualisation du dossier patient et du carnet de sante	Dossier patient et carnet de santé non renseignés ou mal renseigné : mauvais vaccin, erreur de date, Erreur de dossier	<p><u>Causes liées au responsable légal de l'enfant :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oubli de carnet <p><u>Causes liées aux Professionnels :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Manque de temps - Oubli <p><u>Causes liées à l'organisation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - problème informatique, empêchant l'utilisation du logiciel - File active trop importante 	<ul style="list-style-type: none"> -Rattrapage des actes à prévoir, en reprenant la liste des consultés du jour (rappel possible avec le logiciel) - Revue de dossier par le médecin dans le cadre de la démarche qualité - Evaluation de l'organisation en place : suivi des indicateurs, des événements indésirables... 	
	10- Gestion des questionnaires de satisfaction	<p>Non remise du questionnaire de satisfaction</p> <p>Non remplissage du questionnaire de satisfaction</p>	<p><u>Causes liées au responsable légal de l'enfant :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - refus de répondre au questionnaire - incapacité à compléter le questionnaire sans aide (illettrisme par ex) <p><u>Causes liées aux professionnels :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Oubli -Manque de temps - Manque de motivation <p><u>Causes liées à l'organisation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Absence de traducteur -Questionnaires non exploités 	<ul style="list-style-type: none"> - Distribution et récupération des questionnaires par le délégué ou/et les AP - Analyse des questionnaires par le bureau épidémiologie -Retour et exploitation des données lors des réunions de suivi trimestrielles. 	
	11-Organisation du suivi	Non venue du patient au rendez-vous	<p><u>Causes liées au responsable légal de l'enfant :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -oubli du rendez-vous -Refus vaccinal 	<ul style="list-style-type: none"> -Gestion de la file active sur Nova, permettant un rappel des patients non venus. Utilisation de la « fiche vaccination » permettant de constater les retards vaccinaux et de 	

		<p>Non programmation d'un rendez-vous : suite à une non vaccination</p>	<p><u>Causes liées à l'organisation</u> -Mauvaise coordination délégué / délégant</p>	<p>programmer une consultation et transmission au médecin traitant.</p> <p>- S'assurer de la bonne compréhension du représentant légal de l'intérêt de la vaccination, remise de documentation.</p> <p>-supervision des dossiers des patients non venus avec le médecin délégué.</p>	
IX	<p>13. Indicateurs de suivi. Seuls les cinq indicateurs signalés par une étoile* sont obligatoires (articles D. 4011-4-1 et D. 4011-4-2 du CSP). Le cas échéant, préciser les valeurs attendues et ajouter des indicateurs spécifiques au protocole.</p> <p><i>Nb : un événement indésirable associé aux soins (EIAS) est un évènement inattendu qui perturbe ou retarde le processus de soin, ou impacte directement le patient dans sa santé.</i></p> <p><i>Un événement indésirable est dit grave s'il provoque un déficit fonctionnel permanent</i></p>	<p>INDICATEURS d'ACTIVITE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Nombre de patients effectivement pris en charge au titre du protocole* :</u> • Nombre de vaccination réalisées par le délégué • Nombre de prescription réalisées • Taux de vaccinations réalisées par le délégué : Nombre d'enfants ayant été vaccinés par les délégué.e.s/ nombre total d'enfants vaccinés • Nombre d'actes réalisés par le délégant sur orientation du délégué/nombre d'actes réalisés par le délégué 	<p>INDICATEURS DE QUALITE ET DE SECURITE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taux d'alerte du délégué au délégant (nombre de recours du délégué au délégant au cours de la consultation pour vaccination / vaccinations effectuées) 	<p>Annexe(s) n° 7 Questionnaire de satisfaction délégant, délégués, Patient</p>	

	<p><i>pour le patient, la mise en jeu de son pronostic vital ou son décès (source HAS)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Taux d'alerte pertinente (nombre d'alertes jugées pertinentes par le délégué parmi les alertes effectuées par le délégué) • <u>Taux de reprise par le délégué *</u>: <p><u>Taux d'EI déclarés*</u> : Nombre d'événements indésirables déclarés/nombre d'actes réalisés par le délégué</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de réunions d'équipes pour l'analyse des pratiques pendant la période évaluée • Taux d'analyse collective des EI : nombre d'EI analysé par équipe / nombre d'EI analysées de l'ensemble des équipes <p><u>Taux de satisfaction des professionnels de santé*</u> : Nombre de professionnels ayant répondu « satisfait » ou « très satisfait » au questionnaire/nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié (Taux de satisfaction des délégués vis-à-vis de la formation suivie et du protocole de coopération, Taux de satisfaction des délégués vis-à-vis de la coopération mise en place</p> <p><u>Autres indicateurs optionnels :</u></p> <p><u>Taux d'adhésion au protocole :</u> Nombre de patients éligibles sur une année / nombre de patients pris en charge au titre du protocole</p> <p><u>Taux de satisfaction des patients :</u> Nombre de patients ayant répondu « satisfait » ou « très satisfait » au questionnaire/nombre de patients inclus ayant répondu au questionnaire :</p> <p><u>Impact sur le résultat ou sur l'organisation des soins au regard des effets attendus :</u> Délai d'obtention de rendez-vous pour vaccination Durée de prise en charge</p> <p><u>L'EVALUATION médico-économique sera réalisée.</u></p>	
X	<p>14. Références bibliographiques générales <i>(recommandations de bonnes pratiques et références réglementaires)</i> Les références bibliographiques en lien avec chaque dérogation doivent être listées en dessous de chaque arbre de décision dédié</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Recommandations professionnelles</u> (HAS, autres recommandations reconnues, recommandations étrangères reconnues) <ul style="list-style-type: none"> • Recommandations vaccinales et informations : https://vaccination-info-service.fr • Avis n° 2022.0029/SESPEV du 12 mai 2022 du collège de la Haute Autorité de santé modifiant l'avis n°2022.0020/AC/SESPEV du 7 avril 2022 relatif à l'édition 2022 du calendrier des vaccinations • Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2022 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2022_mis_a_jour_juin_2022_v2.pdf • HAS : recommandations, avis et guides relatifs à la vaccination • https://www.mesvaccins.net/ • https://www.infovac.fr/ - <u>Textes réglementaires</u> (inclure références réglementaires de l'activité habituelle de la structure, du délégué...) <ul style="list-style-type: none"> • Décret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d'officine • Décret de compétences de l'infirmière puéricultrice : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000026149577/2012-07-07/ 	

	<p>- <u>Autres références bibliographiques</u> (expériences françaises ou étrangères, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bourgueil Y., Marek A., Mousques J. <i>La participation des infirmières aux soins primaires dans six pays européens et au Canada. DREES 2005, Etudes et résultats ; 406. 12p. IRDES 2005, Question d'économie de la santé ; (95), 12p Points de repère juillet 2008, n°17 Les réformes dans l'organisation des soins primaires en Angleterre</i> • « <i>la consultation infirmière , la gestion des compétences dans un système complexe</i> », JOVIC L. <i>mémoire de l' ENSP, octobre 2000.</i> • « <i>efficacité et efficience du partage des compétences dans le secteur des soins primaires, revue de la littérature 1970-2002</i> », MIDY F . CREDES, 2003 • « <i>Prescription de vaccins par une puéricultrice pour un meilleur accès aux soins</i> », Gorlin L., <i>Cahiers de la puéricultrice, mai 2018, n°317, p 21 à 24.</i> 	
--	---	--

Annexe 2 – Guide Entretien

GUIDE ENTRETIEN SEMI-DIRIGE

Introduction de l'entretien

Présentation de l'enquête :

- Confidentialité : Rappel de l'anonymat et de la confidentialité des réponses. Préciser que les enregistrements seront supprimés une fois les retranscriptions réalisées.
- Durée estimée : Environ 45 minutes.
- Consentement : Vérifier l'accord du participant pour l'enregistrement ou la prise de notes, faire signer le formulaire de consentement (2 exemplaires)

Présentation du Participant

Genre	Age	Profession	Années expérience	Années expérience en PMI	Professions représentées au sein de la PMI	Formé.e au protocole ?	Protocole déposé ?	Ordre National Infirmier .
						Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non

Si non formé.e : Avez-vous connaissance des protocoles de coopération en général, et du protocole de coopération à la vaccination du département 93 ?

- *Si pas ou peu de connaissance : rappel du contexte sur le protocole de coopération*

Thème 1 : Besoins des familles concernant la vaccination

1. Comment décririez-vous les besoins des familles en matière d'accès à la vaccination dans votre PMI ?
2. Quel est votre rôle actuel concernant la vaccination au sein de votre PMI ?
 - *Quelles actions concrètes réalisez-vous auprès des familles dans ce contexte ?*
3. Selon vous, qu'est-ce que la mise en œuvre de ce protocole pourrait changer pour les familles qui utilisent les services de la PMI ?

- *Si protocole déjà mis œuvre : qu'est-ce que cela a changé ? Qu'avez-vous observé ?*

Thème 2 : Perceptions générales et facteurs individuels

4. Selon vous, quelles formations ou accompagnements sont nécessaires pour garantir la confiance des IDE/IPDE dans cette pratique ?
 - *Pensez-vous que la formation actuelle est suffisante (formation socle IDE /IPDE) et formation complémentaire pour intégrer le protocole (contexte : formation théorique 3 demi-journées / pratique observation de 14 actes par le médecin)*

Si « Formé.e : au protocole » mais protocole non déposé : comment expliquez-vous que, malgré votre participation à la formation pour entrer dans le protocole, celui-ci n'ait pas encore été appliqué au sein de votre PMI ?

- *Avez-vous rencontré des obstacles en particulier ?*
5. Comment vous sentez-vous personnellement face à la mise en œuvre potentielle de ce protocole au sein de votre PMI ?
 - *Y a-t-il des craintes, des hésitations ou des motivations spécifiques ?*
 - *Comment vous sentez-vous par rapport à l'idée d'intégrer ce protocole dans votre travail ?*
 6. Pensez-vous que ce protocole valorise les compétences des IDE / IPDE des PMI ?

Décret existant sur la vaccination par IDE à partir de 11 ans, compétences vaccinales des IPDE sur prescription pour l'enfant
 7. Quels changements ce protocole pourrait-il apporter dans votre pratique quotidienne ?
 - *Thèmes possibles : organisation temps de travail, collaboration interprofessionnelle, responsabilité médico-légale*

Thème 3 : Cohésion d'équipe

8. Comment décririez-vous vos relations avec les autres professionnels de santé de votre PMI dans votre pratique quotidienne ?
 - *Comment cela influence-t-il la mise en œuvre de ce type de protocole ?*
 - *Quelles difficultés ou opportunités voyez-vous dans cette organisation pour intégrer le protocole ?*

9. De quelle manière le parcours de soins des usager.e.s est-il actuellement organisé entre les médecins, IDE et IPDE dans votre PMI ? Quelle coordination entre les différent.e.s professionnel.le.s ?

- *Comment cela fonctionne-t-il dans le cas particulier de la vaccination ?*

Thème 4 : Suggestions et ajustements nécessaires

10. Avez-vous des suggestions pour préparer au mieux les équipes à l'adoption de cette nouvelle pratique ?

- *Quels ajustements organisationnels ou stratégiques recommanderiez-vous ?*
- *Besoins en outils pour vous accompagner dans la mise en œuvre (fiches techniques, arbre décisionnel...)?*

11. Y a-t-il des points que nous n'avons pas abordés et que vous aimeriez évoquer ?

Remerciement pour leur participation

Fin de l'entretien

Annexe 4

Grille de Code

Thème	Sous-code	Définition / Explication	Exemples de verbatims
1. Parcours de soin en PMI	Étapes du parcours vaccinal en PMI	Descriptions du déroulement habituel des consultations en PMI avant la mise en place du protocole : accueil, préconsultation, consultations médicales et vaccination. Il permet de comprendre la structure standard du "parcours vaccinal" tel qu'il est organisé dans les PMI.	« Les familles sont d'abord reçues par l'auxiliaire pour la pesée, les conseils. » (R18) « À un mois, c'est la puéricultrice qui revoit l'enfant pour constituer le dossier. » (P16)
	Rôle de l'IPDE / IDE dans le parcours	Ensemble des actions réalisées par l'IPDE ou IDE dans le cadre du parcours de soins, en dehors du protocole de coopération. Cela inclut la préconsultation, les entretiens, la guidance parentale, et parfois l'anticipation des prescriptions (ex : ordonnances signées en avance par le médecin).	« On avait des ordonnances pré-signées par le médecin, données par la puéricultrice. » (J10) ; « Je faisais tout sauf piquer, jusqu'au protocole. » (Q17) ; « La puéricultrice explique les vaccins aux familles et sait repérer les retards vaccinaux. » (M13)
2. Besoin des familles	Accès aux Soins	Éléments de discours sur les difficultés actuelles d'accès aux soins et à la vaccination (pénurie médicale, délais), mais aussi sur les effets supposés ou constatés du protocole de coopération pour améliorer cet accès.	« Les familles n'arrivent pas à avoir de rendez-vous chez un généraliste avant deux mois. » (R18) « Grâce au protocole, on a pu rattraper pas mal d'enfants qui étaient en retard. » (Q17)
	Public Vulnérable	Regroupe les familles rencontrant des vulnérabilités sociales ou administratives (primo-arrivants, sans couverture sociale, précarité). Met en lumière le rôle de la PMI comme recours privilégié.	« On voit beaucoup de familles qui n'ont même pas encore ouvert leurs droits, donc pas de médecin. » (J10) « Il y a énormément de primo-arrivants qu'on vaccine en PMI parce qu'ils ne peuvent aller nulle part ailleurs. » (M13)
	Couverture Vaccinale	Discours évoquant la fonction de santé publique de la PMI à travers la vaccination, ainsi que les effets attendus ou constatés du protocole sur la couverture vaccinale.	« Le protocole a permis de faire beaucoup plus d'enfants dans les délais. » (Q17) « La PMI est un vrai levier pour la couverture vaccinale, surtout dans les quartiers les plus touchés. » (P16)

	Accompagnement global / Rôle de la PMI	Ce code regroupe les propos des professionnels sur ce que les familles attendent ou apprécient dans le suivi en PMI, au-delà de la simple vaccination. Il met en lumière la dimension relationnelle, éducative, préventive et de proximité qui fait la spécificité de l'offre de soins en PMI. Centré sur la perception du rôle de la PMI vis-à-vis des familles, et non sur les actes réalisés ou les ressentis personnels des IPDE.	« Les familles apprécient qu'on prenne le temps, qu'on ne soit pas juste là pour une piqûre. » (R18) « C'est souvent leur seul moment de contact avec un professionnel de santé qui les écoute vraiment. » (J10)
3. Formation	Formation Théorique	Regroupe les discours sur la formation théorique reçue en amont de la mise en œuvre du protocole : contenu, durée, qualité, accessibilité, et perception de son utilité réelle.	« La formation c'était bien pour le cadre, mais ça ne m'a pas appris à décider seule. » (M13) « On a eu un PowerPoint en réunion, mais je ne me sentais pas plus formée après. » (M13)
	Formation Pratique	Regroupe les propos sur les apprentissages sur le terrain : accompagnement par le médecin, consultation en doublure, cas pratiques, ou au contraire l'absence totale de formation clinique accompagnée.	« J'ai fait mes premières vaccinations en doublure avec le médecin, c'est comme ça que j'ai appris. » (Q17)
4. Organisation	Coordination Interne	Regroupe les propos sur la coopération entre professionnels : IPDE, médecin, auxiliaires, direction, mais aussi la fluidité ou non des échanges, les ajustements collectifs ou les dysfonctionnements d'équipe, le soutien d'équipe	« Le médecin était toujours à côté, on pouvait se concerter si j'avais un doute. C'était très rassurant. » (Q17) « Il aurait fallu une vraie réunion de coordination, on ne savait pas comment faire. » (M13) « Franchement, on n'a pas de cadre commun. Si une collègue vaccine, tant mieux, mais ce n'est pas discuté. » (P16)
	Ressources logistiques	Ce sous-code regroupe tout ce qui touche aux moyens matériels et aux conditions concrètes d'exercice : salle, matériel, temps, outil informatique, etc. Les propos peuvent être positifs ou décrire des manques.	« On n'avait pas de salle disponible, j'ai dû refuser plusieurs vaccinations. » (J10) « Le fait d'avoir une salle fixe a tout changé, je pouvais organiser des créneaux. » (Q17)
	Charge de Travail	Regroupe les discours sur l'impact du protocole sur l'emploi du temps, les effets de surcharge, les difficultés de	« On rajoute cette mission mais sans alléger le reste, donc on déborde. » (R18) « J'ai pu adapter

		priorisation, mais aussi les adaptations possibles ou les arbitrages faits au quotidien.	mes journées en bloquant deux demi-journées pour vacciner. » (Q17)
5. Soutien institutionnel et hiérarchique	Soutien Hiérarchique	Regroupe les éléments liés à l'implication (ou non) des structures institutionnelles : direction PMI, département, responsables de circonscription. Cela inclut les messages passés, les relais de décisions, ou le sentiment d'être accompagné ou abandonné.	« La responsable de circo était super investie, elle nous a donné un vrai cadre. » (Q17) « Notre direction a joué le jeu, ils ont validé les créneaux et soutenu la mise en place. » (J10) « J'ai eu zéro info du département. Je ne sais même pas si c'est vraiment lancé ou pas. » (P16) « Il n'y avait pas d'opposition, mais pas non plus d'encouragement. C'était un peu : faites comme vous pouvez. » (M13)
	Cadre Organisationnel et pilotage	Propos relatifs à la structuration institutionnelle de la mise en œuvre du protocole de coopération. Il inclut les éléments perçus comme facilitants ou contraignants concernant la clarté des consignes, l'existence (ou non) d'un pilotage identifié, la compréhension du rôle des différents acteurs, ainsi que les modalités d'articulation prévues entre les niveaux hiérarchiques.	« Il aurait fallu une vraie communication institutionnelle, un lancement officiel. » (M13) « Franchement, je n'ai rien reçu d'officiel, j'ai découvert le protocole par une collègue. » (R18)
6. Compétence des IDE / IPDE	Expérience professionnelle antérieure	Références à une expérience professionnelle passée hospitalière ou extra-PMI qui influence le rapport des IPDE/IDE à la vaccination.	« J'ai travaillé en pédiatrie donc j'étais plus à l'aise pour tout ce qui est vaccination. » (Q17) ; « J'ai fait beaucoup de pédiatrie, mais la PMI c'est vraiment autre chose. Je ne m'y retrouve pas toujours. » (R18)
	Compétences cliniques	Capacité des IPDE/IDE à observer, évaluer l'état de santé global de l'enfant, repérer les vulnérabilités ou contre-indications, et décider ou non de la faisabilité d'une vaccination dans le cadre du protocole	« Ce qui m'a manqué, c'était une vraie formation clinique sur l'observation, pour savoir si on peut vacciner ou pas. » (Q17) ; « Il faut un bon œil clinique pour repérer les bébés fragiles, et ce n'est pas toujours évident. » (M13) « On est peut-être

			formées, mais pas pour juger à la place du médecin si on peut vacciner ou pas. » (R18)
	Perception individuelle de la compétence	Ressentis personnels des IPDE/IDE liés à la compétence perçue : confiance en soi, légitimité, peur de mal faire, stress, ou évolution de ces sentiments dans le temps. Il donne à voir les freins ou leviers internes du professionnel à la mise en œuvre du protocole.	« J'avais peur de passer à côté d'une contre-indication, mais j'ai pris confiance au fil des consultations. » (Q17) « Je préfère que ce soit le médecin qui décide, c'est plus rassurant. Je ne me sens pas de porter ça seule. » (M13)
7. Positionnement personnel global	Positionnement personnel	Déclarations explicites des professionnelles concernant leur adhésion, leur réticence ou leur hésitation face à la mise en œuvre du protocole de coopération. Prises de position globales, parfois synthétiques ou subjectives, exprimées spontanément ou en réponse à des questions	Engagement affirmé : « Pour moi c'était une évidence, je voulais absolument le mettre en place. » (Q17). Réserve critique : « Je comprends l'idée, mais je ne me sens pas de le faire dans les conditions actuelles. » (M13). Ambivalence : « Je ne suis pas contre, mais je ne vois pas comment ça peut fonctionner dans notre équipe. » (P16). Rejet affirmé : « Ce n'est pas notre rôle, je préfère que ça reste dans les mains du médecin. » (R18).
8. Code Libre		Verbatims qui n'entrent dans aucun des thèmes prédéfinis du Code-Book. Il peut s'agir de réflexions plus générales sur le système de santé, d'éléments atypiques, de digressions pertinentes, ou de témoignages particuliers.	